

Interkantonale Hochschule
für Heilpädagogik Zürich
Studiengang Sonderpädagogik
Masterarbeit

FLINKE HÄNDE STARTEN DURCH

Ein Präventionsprogramm
für die Handgeschicklichkeit
von Kindergartenkindern
im zweiten Jahr

Lara Bergenhenegouwen
Martina Sauter-Limberger

Begleitung: Ilona Widmer

1. Dezember 2021

Abstract

Abgestützt auf theoretischen Grundlagen wurde in dieser Entwicklungsarbeit «Flinke Hände starten durch» ein Präventionsprogramm für die Handgeschicklichkeit von Kindergartenkinder im zweiten Jahr erstellt. Dieses soll jedem Kind die Möglichkeit bieten, in der Handgeschicklichkeit Erfahrungen zu sammeln. Die Durchführung des Angebots zum Thema «Superwurm» erfolgte mit zwei Kindergartenklassen. Mittels eines Interviews wurde die Praxistauglichkeit evaluiert. Ausserdem erfolgte mit einem standardisierten kontrollierten Pre- und Post- Design eine erste Überprüfung zur Wirksamkeit des Programms. Die erhobenen Daten wurden qualitativ und quantitativ ausgewertet. Die Ergebnisse sprechen für die Wirksamkeit wie auch die Machbarkeit des entwickelten Programms.

Dank

Wir danken allen Personen, die uns während der Entwicklung des Präventionsprogramms «Superwurm» sowie der Masterarbeit «Flinke Hände starten durch» unterstützt und motiviert haben.

Allen voran geht unser herzlicher Dank an unsere Mentorin Ilona Widmer, welche uns durch fachspezifische und inhaltliche Inputs kompetent beraten hat. Sie hat sich viel Zeit genommen, uns ermutigt und gewinnbringende Kritik angebracht.

Zudem möchten wir Claudja Graf und Sandra Tuor ganz herzlich danken, welche unser Programm mit ihren Kindergartenklassen erprobt haben. Ihre Rückmeldungen waren für die Beantwortung der Fragestellung wertvoll.

Ferner danken wir Claudia Hofmann für ihre Ausführungen und Erklärungen zum Statistikprogramm. Sie war bereit, uns die notwendigen Kenntnisse zum SPSS-Programm zu vermitteln.

Unseren Familien danken wir für die Unterstützung und Rücksichtnahme, die sie uns während dieser Zeit entgegengebracht haben. Sie waren immer für uns da und in vielerlei Hinsicht eine grosse Hilfe.

Inhalt

1.	Einleitung	6
1.1	Ausgangslage	6
1.2	Begründung der Themenwahl und heilpädagogische Relevanz	6
1.3	Fragestellung	7
2.	Theoretische Grundlagen	7
2.1	Handgeschicklichkeit	7
2.1.1	Beschreibung Handgeschicklichkeit	7
2.1.2	Teilaspekte der Handgeschicklichkeit	8
2.1.3	Entwicklung der Handgeschicklichkeit	10
2.1.4	Entwicklungsverzögerungen	12
2.2	Prävention	13
2.2.1	Prävention und Gesundheitsförderung	13
2.2.2	Prävention im Kindergarten	14
3.	Entwicklung des Präventionsprogramms	15
3.1	Didaktisch-methodische Überlegungen	16
3.2	Auswahl der Inhalte	16
3.3	Aufbau und Umsetzung der Unterrichtseinheiten	17
3.3.1	Rituelle Gestaltung der Unterrichtseinheiten	17
3.3.2	Aufbau der Werkstattposten	18
3.3.3	Exemplarische Darstellung einer Unterrichtseinheit	18
4.	Methodik	22
4.1	Forschungsdesign	22
4.2	Stichprobe	22
4.3	Messinstrumente	23
4.3.1	M-ABC-2 Test	23
4.3.2	Interview	24
4.4	Datenanalyse	25
4.4.1	Quantitative Analyse	25
4.4.2	Qualitative Inhaltsanalyse	25
5.	Ergebnisse	26
5.1	M-ABC-2 Test	26
5.2	Interview	31
5.2.1	Form des Werkstattunterrichts	31
5.2.2	Anforderungsniveau	31
5.2.3	Material	32
5.2.4	Klarheit der Aufgabenstellungen	32
5.2.5	Aufwand Lehrperson	32
5.2.6	Rahmenbedingungen	32

6.	Diskussion.....	33
6.1	Beantwortung der Fragestellungen	33
6.2	Erkenntnisse und Konsequenzen für die Praxis	36
6.3	Grenzen der Arbeit	37
6.4	Schlusswort	37
7.	Verzeichnisse.....	38
7.1	Literaturverzeichnis.....	38
7.2	Abbildungsverzeichnis.....	39
7.3	Tabellenverzeichnis.....	39
7.4	Anhang	40

Abkürzungsverzeichnis

m = männlich

w = weiblich

Stw = Standardwert

HG = Handgeschicklichkeit

1. = erster Durchgang

2. = zweiter Durchgang

TG = Thurgau

SG = Sankt Gallen

ET = Experimentalgruppe Thurgau

ES = Experimentalgruppe Sankt Gallen

KT = Kontrollgruppe Thurgau

KS = Kontrollgruppe Sankt Gallen

KILPEXTG= Kindergartenlehrperson Experimentalgruppe Thurgau

KILPEXSG= Kindergartenlehrperson Experimentalgruppe Sankt Gallen

ICD 10 = International Statistical Classification of Diseases and Related Health Problems

UEMF = Umschriebene Entwicklungsstörungen motorischer Funktionen

M-ABC-2 = Movement Assessment Battery for Children-Second Edition

IBM SPSS =IBM (Softwarefirma) Statistical Package for the Social Sciences

PMT = Psychomotoriktherapie

SHP = Schulische Heilpädagog*innen

WHO = Weltgesundheitsorganisation

1. Einleitung

1.1 Ausgangslage

«Sie kann die Schere nicht mit einer Hand öffnen und schliessen», «er drückt mit dem Farbstift so fest, dass ein Riss im Blatt entsteht» oder «sie kann nicht einmal einer vorgezeichneten Linie nachfahren». Die Autorinnen hören von Lehrpersonen häufig, dass im Kindergarten die Förderung der Handgeschicklichkeit vernachlässigt würde. Die Kindergartenlehrpersonen wiederum bemängeln bei Kindergarten Eintritt die nicht altersentsprechenden Fertigkeiten der Kinder in diesem Bereich.

Die Autorinnen können sich verschiedene Ursachen für die fehlenden Voraussetzungen vorstellen. Einerseits beobachten sie verschiedene Situationen zwischen Eltern und ihren Kindern. Beispielsweise übernehmen sie in der Garderobe aus zeitlichen Gründen das Binden der Schuhe oder das Schliessen des Reissverschlusses. Andererseits erwähnen Eltern bei Gesprächen, dass sie ihrem Kind den Umgang mit der Schere oder dem Messer nicht erlauben würden, da dieser zu gefährlich sei. Dadurch fehlen einigen Kindern Vorerfahrungen und Übungssequenzen, woraus Entwicklungsdefizite entstehen können.

In ihrem Alltag als schulische Heilpädagoginnen erleben die Autorinnen, dass manche Kindergartenlehrpersonen und Eltern bei Defiziten in den Bereichen Sprache und Mathematik einen höheren Handlungsbedarf sehen als im Bereich der Handgeschicklichkeit. Jedoch ist eine gut entwickelte Handgeschicklichkeit in der Schule von zentraler Bedeutung. In nahezu allen schulischen Fächern ist ein wirkungsvoller Einsatz beider Hände nötig. Lernt das Kind schreiben, muss es die Kraft angemessen dosieren, damit der Schreibablauf automatisiert werden kann. Im textilen, technischen und bildnerischen Gestalten ist die Kooperation beider Hände erforderlich, um beispielsweise zu häkeln, hämmern oder kleben. Aufgrund dieser Ausgangslage entwickeln die Autorinnen ein Präventionsprogramm für die Handgeschicklichkeit. Dieses soll den Kindern vielfältige Erfahrungen in diesem Bereich ermöglichen.

1.2 Begründung der Themenwahl und heilpädagogische Relevanz

Im Alltag sind die Kindergartenkinder auf ihre Hände angewiesen, um ihre Umwelt zu explorieren. Kinder mit Auffälligkeiten in der Handgeschicklichkeit können wichtige Entwicklungsschritte nicht angemessen bewältigen. Deshalb sind automatisierte Bewegungsabläufe in der Handgeschicklichkeit bedeutend, damit das Gedächtnis frei wird für kognitive Lernprozesse. Ein frühzeitiges Präventionsangebot kann eine spätere Benachteiligung im Schul- oder Berufsalltag verhindern (Berninger & Winn, 2008, zitiert nach Sägesser Wyss & Eckhart, 2016).

Vereinzelt weisen Kinder grosse Auffälligkeiten in der Handgeschicklichkeit auf und benötigen therapeutische Unterstützung. Die Schulgemeinden Frauenfeld und Mosnang stellen das Angebot einer Psychomotoriktherapie zur Verfügung. Infolge der begrenzten Therapieplätze bestehen in diesen Gemeinden häufig lange Wartezeiten für therapeutische Massnahmen. Es vergehen oft Monate, bis ein Kind mit der Therapie beginnt. Dadurch kann ein grosser Leidensdruck entstehen.

Laut Groschwald, Rosenkötter und Schuh (2018) optimieren Kinder bereits erlernte Fähigkeiten der Handgeschicklichkeit im vierten bis sechsten Lebensjahr. Die Koordination und der Kräfteinsatz werden verfeinert. In dieser sensiblen Phase sollen die Kinder möglichst vielfältige Übungsmöglichkeiten erhalten. Um diese wichtige Zeit der Entwicklung nutzen zu können, entstand die Idee, ein präventives Programm für die Handgeschicklichkeit zu erstellen, welches integrativ im Kindergarten durchgeführt werden kann.

1.3 Fragestellung

- Zeigt sich bei Kindergartenkindern im zweiten Kindergartenjahr eine Veränderung im Bereich der Handgeschicklichkeit nach Durchführung des konzipierten Präventionsprogramms?
- Ist das konzipierte Präventionsprogramm praxistauglich?

2. Theoretische Grundlagen

In den theoretischen Grundlagen werden die Begriffe Handgeschicklichkeit und Prävention erörtert. Die theoretische Auseinandersetzung soll das Fundament für die Entwicklung des Präventionsprogramms bilden.

2.1 Handgeschicklichkeit

Dieses Kapitel beleuchtet die theoretischen Grundlagen der Handgeschicklichkeit, welche einleitend beschrieben wird. Danach folgt eine Darstellung der Teilaspekte. Schliesslich wird auf die Entwicklung der Handgeschicklichkeit und auf mögliche Entwicklungsverzögerungen eingegangen.

2.1.1 Beschreibung Handgeschicklichkeit

Die Hand ist das Greifwerkzeug des Menschen. Dies zeichnet sich einerseits durch den opponierbaren Daumen aus, welcher sich auf einer anderen Ebene als die anderen Finger befindet. Durch die frei beweglichen weiteren Finger wird eine Gegenbewegung ermöglicht. Andererseits wird durch die Verbindung mit den Unterarmknochen Elle und Speiche und den speziell angeordneten Handwurzelknochen ein grosses Bewegungsrepertoire erreicht, wodurch eine Rotation möglich ist. Diese Bewegungen gehören zur Handmotorik und sind Voraussetzung für die Handgeschicklichkeit. Die Koordination von feinmotorischen Bewegungen der Hände und Arme wird als Handgeschicklichkeit beschrieben. Neben motorischen sind auch sensorische Funktionen für eine gute Handfunktion notwendig. Zu den motorischen Funktionen gehören Muskelanspannung, Präzision der Koordination, Kraftdosierung, Schnelligkeit von Bewegungsaktion und -reaktion sowie die Beweglichkeit. Sensorische Funktionen umfassen die Aufnahme und Verarbeitung von Sinnesreizen. Die Hände können effizient für eine Tätigkeit genutzt werden, wenn die Sinnesreize der Hand mit den visuellen Reizen verknüpft werden. Es entsteht eine gute Auge-Hand-Koordination (Groschwald et al., 2018; Schönthaler, 2020).

In der Literatur werden je nach Autor*in verschiedene Teilaspekte für die Handgeschicklichkeit genannt. Pauli und Kisch (2019a, S. 43–55) beschreiben folgende acht Teilaspekte, welche im Zusammenhang mit der Handgeschicklichkeit beobachtet werden können:

- Schulter-/Ellenbogenbeweglichkeit
- Handbeweglichkeit
- Fingergelenkbeweglichkeit
- Hand- und Fingerkraft/Kraftdosierung
- Taktil-kinästhetische Wahrnehmung
- Zielgenauigkeit
- Hand-Hand-Koordination
- Händigkeit

Laut Henderson, Sudgen und Barnett (2015, S. 22) sind folgende drei Bereiche für die Handgeschicklichkeit von Bedeutung:

- Die Geschwindigkeit und Sicherheit der Bewegungen für jede Hand (Kraftdosierung)
- Die Koordination beider Hände bei der Bearbeitung einer einzelnen Handlung (Hand-Hand-Koordination)
- Die Auge-Hand-Koordination

Für den schulischen Alltag erachten die Autorinnen die drei Bereiche nach Henderson, Sudgen und Barnett als relevant. Deshalb orientiert sich das vorliegende Präventionsprogramm an diesen.

2.1.2 Teilaspekte der Handgeschicklichkeit

Im folgenden Unterkapitel werden die drei Teilaspekte der Handgeschicklichkeit (Kraftdosierung, Hand-Hand-Koordination und Auge-Hand-Koordination) dargestellt. Ausserdem soll mit der Beschreibung der taktil-kinästhetischen Wahrnehmung deren Bedeutung hervorgehoben werden, da sie sich laut Pauli und Kisch (2019a) gravierend auf die Handgeschicklichkeit auswirken kann.

Kraftdosierung

Durch das Schliessen der Hand oder einzelner Finger wird Kraft ausgeübt. Durch diesen Vorgang ist es möglich, Gegenstände zu halten. Die Kraftdosierung ermöglicht beispielsweise einem Kind zu spüren, wie stark beziehungsweise wie schwach gedrückt werden muss, um den Bleistift so zu führen, dass Schreiben möglich ist, die Spitze jedoch nicht abbricht. Für einen angemessenen Krafteinsatz sollen die Kinder ein Bewusstsein entwickeln (Sägesser Wyss & Eckhart, 2016).

Die angemessene Kraftdosierung der Hand ist eine Kernkompetenz, um eine Arbeit genau ausführen zu können. Der Kraftimpuls darf nicht zu stark, aber auch nicht zu schwach sein. Kinder mit mangelnder Fingerkraft heben beim Malen oft das Handgelenk von der Unterlage, um so kompensatorisch mehr Tonus aufzubauen. Ihre Hände ermüden rasch. Deswegen können sie nicht ausdauernd malen oder schreiben. Neue, ungeübte motorische Tätigkeiten werden häufig mit zu viel Kraft verrichtet. Nur durch mehrmaliges Üben kann diese besser angepasst werden und die Handlung unverkrampft erfolgen. Bei zu grossem Kraftimpuls drücken die Kinder zu stark auf Papier und Stift. Durch diese starke Fixierung

des Stifts bewegen sie ihre Finger- und Handgelenke kaum und können nicht exakt malen. Ihre Bewegungen sind nicht fließend und eher langsam. Die Kraftdosierung kann auch durch Stress, den sie durch die Schule oder das Elternhaus erleben, beeinträchtigt sein. Den Kindern fehlt die Gelassenheit und Gelöstheit, welche psychische Grundlagen für fließende Bewegungen sind (Pauli & Kisch, 2019a, 2019b).

Hand-Hand-Koordination

Die Hand-Hand-Koordination beschreibt die Kompetenz, bei beidhändigen Tätigkeiten, mit jeder Hand etwas anderes zu tun. Dabei übernimmt die eine Hand die Rolle der Haltefunktion und die andere ist die Arbeits- oder Aktionshand (Schönthaler, 2020). Diese Fähigkeit beginnt sich ab dem vierten Lebensmonat zu entwickeln. Das Baby führt zunehmend die Hände über der Körpermitte zusammen. Das ist der Beginn der Hand-Hand-Koordination. Im Verlauf ihrer Entwicklung üben Kinder in verschiedenen Tätigkeiten, ihre Hände zu vereinen. Mit fünf Jahren ist die Arbeits- und Haltehand immer eindeutiger sichtbar. Das Kind automatisiert bei alltäglichen Verrichtungen deren Einsatz. Dadurch werden die Hände immer geschickter. Die Koordination und Zusammenarbeit beider Hände ist beispielsweise für das Schneiden mit der Schere wichtig. Die Haltehand positioniert das Papier, während die Arbeitshand die Schere öffnet und schließt. Weitere exemplarische Verrichtungen, welche beidhändig erfolgen, sind Schuhe binden oder Bleistift spitzen. Manche Kinder haben bis ins Schulalter keine eindeutige Ausprägung der Halte- und Aktionshand. Innerhalb einer Tätigkeit wechseln sie die Arbeitshand. Die nötige Übung fehlt, was dazu führt, dass die Aktionshand keine ausreichende Geschicklichkeit entwickeln kann (Pauli & Kisch, 2019a).

Auge-Hand-Koordination

Die Auge-Hand-Koordination bezeichnet die Fähigkeit, durch die visuelle Konzentration auf die Hand die Bewegung der Hand zu verfolgen und zu kontrollieren. Aktivitäten werden ausgeführt, bei welchen Hände und Augen gleichzeitig benötigt werden. Dies bedeutet, dass über die Augen visuelle Informationen aufgenommen und verwendet werden, um die Hände zu leiten und eine Bewegung auszuführen. Alle Bewegungsabläufe werden erst einmal mit einer bewussten visuellen Steuerung erlernt. Mit vier bis fünf Monaten gelingt es einem Säugling, ein Objekt zu fixieren und gezielt danach zu greifen. Unter ständiger visueller Kontrolle, welche die Hand- und Fingerbewegungen steuert, wird die Hand dem Ziel angenähert. Dieser Erwerb stellt ein wichtiger Meilenstein in der Auge-Hand-Koordination dar. Sobald dem Kind das Greifen nach ruhenden Gegenständen gelingt, erlernt es das Greifen nach bewegten Objekten. Diese Fähigkeiten erlauben dem Kind, Alltagshandlungen auszuführen und sich aktiv mit im Raum vorhandenen Materialien auseinanderzusetzen. Eine gute Auge-Hand-Koordination ist Voraussetzung, damit das Nachspüren einer vorgegebenen Spur gelingt. Beispielsweise nimmt das Kind unter visueller Kontrolle eine Form auf und durch einen angepassten Bewegungsablauf bringt es diese aufs Papier. Kinder, die in der Auge-Hand-Koordination Mühe haben, können visuelle Informationen nicht genügend auf ihre Bewegungen abstimmen (Sägesser Wyss & Eckhart, 2016).

Taktil-kinästhetische Wahrnehmung

Taktile Wahrnehmung (Berührungssinn) erfolgt über die Haut durch Tasten und Spüren. Sie beinhaltet zwei Vorgänge: Das «Sichspüren» in seiner Haut und daserspüren von Temperatur, Druck und

Schmerz. Über unterschiedliche Rezeptoren der Haut werden diese verschiedenen Reize wahrgenommen und weitergeleitet. Für die Entwicklung der Handmotorik sind beide Prozesse wesentlich. Die kinästhetische Wahrnehmung (Bewegungssinn) wiederum zeichnet sich verantwortlich für die Informationen über die Stellung der Gelenke und der Körperteile zueinander sowie die Bewegungsrichtung und -geschwindigkeit. Dieser Wahrnehmungsprozess erlaubt es uns, abzuschätzen, wie viel Muskelkraft und -spannung aufgewendet werden muss, um eine Bewegung durchzuführen. Im ersten und zweiten Lebensjahr ist das taktil-kinästhetische Erkunden von Objekten über die Hände und den Mund für Kinder bedeutsam. Im Verlaufe des zweiten Lebensjahrs erfolgt die Exploration vermehrt mithilfe der visuellen Wahrnehmung (Groschwald et al., 2018).

Taktil-kinästhetische Auffälligkeiten wirken sich einschneidend auf die Handgeschicklichkeit von Kindern aus. Diese spüren beispielsweise nicht oder nur ungenau, wie die Finger zueinander stehen oder wie sie ihre Kraft dosieren müssen (Pauli & Kisch, 2019a). Weitere Hinweise auf eine noch nicht ausgereifte oder ungünstig verlaufende sensomotorische Entwicklung können unreife Handgriffe wie der Scheren- oder Pinzettengriff sein, welcher im Vorschulalter noch angewendet wird. Fällt bei Kindern eine unangemessene Feinmotorik und Kraftdosierung auf, sollte deshalb an eine mögliche Wahrnehmungskomponente gedacht werden (Groschwald et al., 2018).

Die taktil-kinästhetische Wahrnehmung wird im Präventionsprogramm nicht berücksichtigt. Laut Pauli und Kisch (2019a) muss eine darauf ausgerichtete Therapie ganzkörperlich und über viele Bewegungs- und Tasterfahrungen erfolgen. Dies übersteigt den Rahmen dieses Präventionsprogramms.

2.1.3 Entwicklung der Handgeschicklichkeit

Das Wissen über den Normalverlauf der handmotorischen Entwicklung in den ersten sechs Lebensjahren stellt das Fundament der Beobachtung und der pädagogischen Diagnostik dar. Da die Entwicklungsschritte im ersten Lebensjahr schnell verlaufen, werden diese in der untenstehenden Tabelle zu Beginn in kürzeren Abständen dargestellt. In der gesamten Entwicklung gilt zu beachten, dass die motorischen Entwicklungsverläufe eines Kindes deutlich variieren können (Jaščenoka & Petermann, 2017). In der folgenden tabellarischen Darstellung wird die chronologische Entwicklung der Handgeschicklichkeit erläutert, welche sich auf den Beschreibungen von Rosenkötter (2013) sowie Schöntaler (2020) abstützen. Die Begrifflichkeiten der Greifbewegungen werden nach der Definition von Touwen (1984, zitiert nach Jaščenoka & Petermann, 2017) verwendet.

Tabelle 1: Chronologische Entwicklung der Handgeschicklichkeit

<p>Vor der Geburt bis zum dritten Lebensmonat</p>	<p>Schon vor der Geburt, etwa ab der achten Schwangerschaftswoche sind unwillkürliche Handbewegungen mittels einer Ultraschalluntersuchung nachweisbar. Nach der Geburt nuckelt das Neugeborene häufig an den Händen oder den Fingern, wodurch es diese erkunden kann. Bereits in dieser Phase ist ein Greifreflex vorhanden, welcher daran zu erkennen ist, dass sich die Hand fest an einen angebotenen Finger oder Greifring klammert. Im dritten Monat fixieren Säuglinge für einige Sekunden mit ihren Augen einen Gegenstand. Somit beginnt bereits die Entwicklung der Auge-Hand-Koordination.</p>
---	---

<p>Vierter bis sechster Lebensmonat</p>	<p>Der Säugling kann sich nun auf seinen Unterarmen abstützen. Daraus entwickelt sich eine Handstütze. Er kann nun zielgerichtet mittels Faustgriff (mit der ganzen Handfläche und gestrecktem Daumen) nach Gegenständen greifen. Ausserdem können diese von einer Hand in die andere übergeben werden, wodurch ein Zusammenspiel beider Hände entsteht. Finger und Hände werden genau betrachtet und in den Mund gesteckt. Zudem beginnt der Säugling, Hand- und Armbewegungen von erwachsenen Bezugspersonen zu imitieren.</p>
<p>Siebter bis neunter Lebensmonat</p>	<p>In dieser Phase beginnt der Säugling, sich selbständig fortzubewegen. Dies geschieht durch Drehen, Krabbeln oder Robben. Mit etwa acht Monaten ist freies Sitzen möglich. Kleine Gegenstände können mit gestreckten Fingern und dem Daumen ergriffen werden. Dieser Griff wird radialer Faustgriff genannt. Nun kann in jeder Hand ein Spielzeug gehalten und gegeneinandergeschlagen werden. Objekte werden in den Mund genommen und oral erkundet. Mit neun Monaten kann der Säugling die Hand bewusst öffnen, um einen Gegenstand absichtlich fallen zu lassen.</p>
<p>Zehnter bis zwölfter Lebensmonat</p>	<p>Mit etwa zehn Monaten entwickelt sich der Pinzettengriff. Dabei wird ein Gegenstand mit gebeugten Fingerspitzen des Daumens und Zeigefingers gehalten. Zu Beginn ist dieser Griff noch unvollständig. Daumen und Zeigfinger sind zwar gebeugt, jedoch wird nicht mit den Fingerspitzen gegriffen. Oft «hilft» auch der anliegende Mittelfinger noch mit. Mit zunehmender Geschicklichkeit gelingt der komplette, präzise Pinzettengriff. Dieser ist daran zu erkennen, dass die Finger gerade so weit geöffnet werden, dass der entsprechende Objekt dazwischen passt.</p>
<p>Zweites Lebensjahr</p>	<p>Beidhändige Funktionen gelingen dem Kind immer besser. Viele Aktionen sind an die Auge-Hand-Koordination gebunden, welche auch im Spiel eingesetzt wird. Es werden Objekte ergriffen und gezielt wieder losgelassen, Klötze in ein Kästchen gelegt oder eine Puppe wird auf einen Stuhl gesetzt. Das funktionelle Spiel beginnt. Becher werden gefüllt oder entleert, Bilderbuchseiten werden umgeblättert und angeschaut. Das Kind handelt mit Absicht und setzt Mittel zum Zweck ein. Immer öfters werden Alltagshandlungen nachgeahmt und das Kind lässt beispielsweise die Puppe handeln. Das Kind trinkt nun beidhändig aus einem Becher und isst mit Löffel und Gabel.</p>

Drittes Lebensjahr	Im dritten Lebensjahr wird deutlicher, welche Hand bevorzugt wird. Im Spiel ist zu beobachten, dass eine Hand führt und die andere assistiert. Es können zwei bis drei kleine Gegenstände ergriffen und in der Handfläche transportiert werden. Einfache Rotationen wie beispielsweise das Öffnen und Schliessen eines Drehverschlusses oder das Zudrehen eines Wasserhahns gelingen dem Kind. Durch Spielen im Sandkasten sammelt das Kind taktile und propriozeptive Sinnesreize, beim Basteln wird der Umgang mit der Schere langsam gelernt. Hingegen ist das Schneiden zu Beginn noch eine anspruchsvolle Tätigkeit. Die Schere wird mit beiden Händen festgehalten und so geöffnet und geschlossen. Die Kinder lernen beiläufig Papier zu schneiden. Sie können noch keine gezielten Schnitte ausführen. Teilweise gelingt es nun auch, eigenständig Kleidungsstücke zu öffnen. Mit drei Jahren hat ein Kind alle wesentlichen Muster der Handmotorik kennengelernt.
Viertes bis sechstes Lebensjahr	In dieser Entwicklungsphase werden die wesentlichen Muster trainiert. Das Zusammenspiel der Hände prägt sich aus und die Handpräferenz ist deutlich erkennbar. Auch die Koordination und der Krafteinsatz werden verfeinert, Bewegungen finden immer kontrollierter statt. Gegenstände werden in einer Hand gehalten, währenddessen die andere diese bearbeitet (Hand-Hand-Koordination). In diesem Alter ist es besonders wichtig, dass Kindern Spielumgebungen angeboten werden, welche ihr haptisches, visuelles und motorisches Neugierverhalten wecken. Dies kann durch Spiele, Basteltätigkeiten oder Alltagshandlungen ermöglicht werden.

2.1.4 Entwicklungsverzögerungen

Umschriebene Entwicklungsstörungen motorischer Funktionen (UEMF)

Probleme der Handgeschicklichkeit werden laut ICD-10 als «umschriebene Entwicklungsstörung motorischer Funktionen» (UEMF) bezeichnet. Diese charakterisiert sich dadurch, dass die Leistungen des Kindes im Bereich der motorischen Koordination im Vergleich zu normal entwickelten Kindern zurückbleiben. Beispielsweise gelingt es einem Kind mit UEMF nicht, beim Schreiben die Kraft angemessen zu dosieren oder einer vorgezeichneten Linie nachzufahren. Die Leistungen befinden sich unter dem Niveau, welches eigentlich aufgrund der intellektuellen Fähigkeiten zu erwarten sind. Eine UEMF wird spätestens im Laufe des Kleinkindalters deutlich erkennbar. Die Ursachen liegen oft in einer familiären Veranlagung. Auch ist es möglich, dass eine UEMF die Folge einer schwierigen Schwangerschaft, von Problemen bei der Geburt oder sozialen Voraussetzungen ist. Dies kommt jedoch eher selten vor. Die Anzahl der Diagnosen scheint in den letzten Jahren deutlich zugenommen zu haben. Bei der Hälfte der betroffenen Kinder verschwindet die Entwicklungsstörung bereits im Kindesalter. Dies kann mit sowie ohne Förderung oder Therapie eintreffen. Bei der anderen Hälfte bleibt sie bis ins Erwachsenenalter bestehen (Henderson et al., 2015).

Weitere Störungen der Handmotorik

Es ist möglich, dass das Kind nicht nur im motorischen Bereich eine Verzögerung aufweist, sondern auch in anderen, wie beispielsweise der Sprache oder der Kognition. In diesem Fall kann es sich um eine allgemeine Entwicklungsverzögerung handeln. Daher ist es wichtig, regelmässig qualifizierte Beobachtungen durchzuführen und allenfalls eine medizinische Diagnostik einzuleiten. Eine isolierte Störung der Handgeschicklichkeit kann auch durch organische Krankheiten verursacht sein. Meist liegt ihr eine neurologische oder genetische Fehlfunktion zugrunde, wie zum Beispiel spastische Zerebralparese, Gehirnerkrankung, Muskelerkrankung oder angeborene Fehlbildungen (Groschwald et al., 2018).

Zur Einschätzung der Handgeschicklichkeit sollte das Kind in verschiedenen Situationen beobachtet werden. Erst dadurch kann beurteilt werden, ob eine Störung in Bezug zur Normalentwicklung vorhanden ist. Zu beachten ist, dass in der Realität oft mehrere auffällige Teilaspekte zusammen auftreten, welche die Handgeschicklichkeit einschränken. Bei einer Therapie ist es von Bedeutung zu wissen, wo die Ursache liegt, damit eine geeignete Vorgehensweise ausgewählt werden kann (Groschwald et al., 2018).

2.2 Prävention

In diesem Abschnitt werden zunächst die zentralen Begriffe Prävention und Gesundheitsförderung sowie deren Unterscheidung erläutert. Im Anschluss wird verdeutlicht, warum gerade der Kindergarten für die Prävention ein geeignetes Setting ist.

2.2.1 Prävention und Gesundheitsförderung

Prävention

Im Gesundheitswesen ist die Prävention (prävenire = «zuvorkommen») ein Oberbegriff für zielgerichtete Massnahmen und Aktivitäten, um das Ausbreiten einer Krankheit zu vermeiden oder das Risiko einer Erkrankung zu verringern. Es wird zwischen einer personenbezogenen Prävention (Verhaltensprävention, zum Beispiel Hände waschen) und einer staatlich verordneten Prävention (Verhältnisprävention, zum Beispiel Verkehrsregeln) unterschieden. Während sich die Verhaltensprävention unmittelbar auf den einzelnen Menschen und dessen individuelles Gesundheitsverhalten bezieht, befasst sich die Verhältnisprävention mit Erkrankungen und Einschränkungen, die von äusseren Umständen, wie zum Beispiel Arbeitsplatzvorschriften, verursacht werden. Präventive Massnahmen lassen sich nach dem Zeitpunkt, zu dem die Prävention bei den Adressaten eingesetzt wird, der Primär-, Sekundär- oder Tertiärprävention zuordnen. Die Primärprävention richtet sich an Menschen ohne Symptomaten und beinhaltet alle Massnahmen, um eine Erkrankung zu verhindern. Im Frühstadium einer Krankheit oder bei bereits eingetretenen Schäden soll die Sekundärprävention das Fortschreiten abwenden oder verzögern. Nach einer Erkrankung konzentriert sich die Tertiärprävention auf die Rehabilitation, um die ursprüngliche Leistungsfähigkeit wiederherzustellen oder die noch vorhandenen Möglichkeiten aufrechtzuerhalten (Schneider, 2017).

Prävention und Gesundheitsförderung

Prävention und Gesundheitsförderung werden im Alltag oft vermischt. Sie stehen jedoch für unterschiedliche gesundheitspolitische Konzeptionen. Der Begriff Prävention entwickelte sich in der Sozialmedizin des 19. Jahrhunderts aus der Debatte um soziale Hygiene und Volksgesundheit. Mittels Prävention übernimmt der Staat die Aufgabe, den Gesundheitszustand der Bevölkerung aufrechtzuerhalten oder wiederherzustellen. Erst 1948 wurde durch gesundheitspolitische Debatten der WHO der Begriff der Gesundheitsförderung entwickelt. Im Unterschied zur Prävention, bei welcher durch die Intervention eine bestimmte Krankheit abgewendet werden soll, bezeichnet die Gesundheitsförderung alle Eingriffe, die der Verbesserung der gesundheitsrelevanten Lebensbedingungen der Bevölkerung dienen (Hurrelmann et al., 2018; Schneider, 2017).

Diese grundsätzliche Differenzierung lässt sich in der Praxis kaum einhalten. Präventionsmassnahmen und Gesundheitsförderung spielen zusammen. Die Begrifflichkeit soll auf die Verwendung der Zielgruppe abgestimmt werden: Wird ein Projekt zur Verbesserung der Ernährungsgewohnheiten im Kontext der Gesundheitsförderung angeboten, motiviert dies eher zur Teilnahme, als eines, welches den Namen «Prävention für Menschen mit Adipositas» verwendet (Schneider, 2017).

Das Ziel der gemeinsamen Interventionsformen «Krankheitsprävention» und «Gesundheitsförderung» ist, einen sowohl individuellen wie auch kollektiven Gesundheitsgewinn zu erreichen. Dies erfolgt einerseits durch die Förderung gesundheitsrelevanter Lebensbedingungen, andererseits durch das Zurückdrängen von Risiken für Krankheiten (Hurrelmann, Richter, Klotz & Stock, 2018).

2.2.2 Prävention im Kindergarten

Bei Kindern im Kindergartenalter geht es im Rahmen der Prävention darum, Gesundheitsrisiken und Probleme frühzeitig und vor dem Auftreten erster Krankheitszeichen zu erkennen (primäre Prävention). Im Kindesalter lässt sich die primäre Prävention in zwei verschiedene Krankheitskategorien unterteilen: Einerseits soll jenen Gesundheitsproblemen, welche früh im Kindesalter auftreten können, entgegengewirkt werden, bevor erste Krankheitssymptome auftreten. Andererseits soll der Entstehung von Krankheit, welche sich erst später entwickeln könnte, frühzeitig vorgebeugt werden. Dies bedeutet, dass bereits im Kindergarten Präventionsprogramme angeboten werden sollten. Dabei steht in der Regel die primäre Prävention im Vordergrund, wobei im spezifischen Kontext auch die beiden anderen Formen von Bedeutung sein können. Die Schule beziehungsweise der Kindergarten sind geeignete Orte für Massnahmen zur Prävention, da nahezu alle Kinder der Zielgruppe erreicht werden können. So findet beispielsweise keine Aussortierung aufgrund der sozialen Herkunft statt (Lohaus, Domsch & Klein-Hessling, 2017; Ravens-Sieberer et al., 2018).

Die Präventionsmassnahmen sollen nicht nur die Risiken reduzieren, sondern auch die Ressourcen des Kindes stärken, auf die es in Problemsituation zurückgreifen kann. Die Prävention wie auch die Ressourcensteigerung trägt zu einem positiven Selbstkonzept bei, welches zu einem positiven physischen, psychischen und sozialen Befinden führt (Lohaus et al., 2017).

Eine Verankerung der Prävention findet sich auch im Lehrplan (Deutschschweizer Erziehungsdirektoren-Konferenz, 2014), da die Grundsätze der Prävention weitgehend den Prinzipien eines kompetenzorientierten Unterrichts entsprechen. Dieser orientiert sich an den Ressourcen des Kindes und weniger an den Defiziten. Die Entdeckung und Entwicklung ihrer Stärken, auf welche sie zurückgreifen können, steht dabei im Vordergrund. Bei Schuleintritt unterscheiden sich die Kinder bezüglich ihres Wissens, ihres Könnens sowie ihrer Bereitschaft. Das Ziel besteht darin, ausgehend von dieser Heterogenität, die Entwicklung und das Lernen zu fördern. Der Unterricht geht von der Lebenswelt und den Alltagserfahrungen der Kinder aus. Können sie, um Aufgaben zu lösen, auf Erlebnisse zurückgreifen, stärkt das ihr Selbstvertrauen.

Kinder mit Auffälligkeiten in der Handgeschicklichkeit können für ihre Altersgenossen unattraktive Spielkameradinnen und Spielkameraden darstellen. Dies kann in verschiedenen Situationen vorkommen, wie beispielsweise beim gemeinsamen Turmbauen, wo es den Turm umstösst oder bei einem Brettspiel, bei dem es während des Versetzens der eigenen Spielfigur die anderen Figuren umwirft. Ihre Teilnahme an gemeinschaftlichen Aktivitäten des alltäglichen Lebens ist vermehrt eingeschränkt. Dadurch können sie bereits im Kindergartenalter eine Vielzahl von Verhaltensauffälligkeiten entwickeln, die häufig langfristig bestehen und den Entwicklungsverlauf der Betroffenen nachhaltig negativ beeinflussen. Deshalb erscheint es wichtig, die Handgeschicklichkeit schon vor dem Auftreten erster Symptome zu fördern, um den Entwicklungsverlauf eines Kindes in eine positive Richtung zu lenken. Verfügen Kinder über eine gute Handgeschicklichkeit, erleben sie sich zudem als selbstwirksam (Petermann & Wiedebusch, 2017; Schönthaler, 2020).

Die Idee der Prävention aus dem Gesundheitsbereich wird auf die Entwicklung der Handgeschicklichkeit von Kindergartenkindern adaptiert. Dabei wird nicht von einer Krankheit ausgegangen, sondern vielmehr vom Grundgedanken der primären Prävention: Einer Auffälligkeit mit einer Intervention zuvorkommen, beziehungsweise Risiken vermindern. Die Kinder sollen, bevor sie sich ungünstige Bewegungsmuster bei einer Tätigkeit aneignen oder sogar verfestigen, in ihrem Lernprozess unterstützt werden.

Der Fokus des entwickelten Programms liegt auf der primären Prävention, wobei nicht ausgeschlossen wird, dass auch Kinder mit bereits bestehenden Auffälligkeiten in der Handgeschicklichkeit an der Intervention teilnehmen.

3. Entwicklung des Präventionsprogramms

Das folgende Kapitel gewährt Einblick in die Entwicklung des Präventionsprogramms. Es werden didaktisch-methodische Überlegungen und Prinzipien ausgeführt. Anhand dieser und den Erkenntnissen der theoretischen Grundlagen werden die Inhalte gewählt. Zudem wird der Aufbau des Präventionsprogramms beschrieben und die Umsetzung einer beispielhaften Unterrichtseinheit dargestellt.

3.1 Didaktisch-methodische Überlegungen

Merkpunkte für die Entwicklung eines Präventionsprogramms

Petermann und Petermann (2020) erwähnen die Wichtigkeit der frühzeitigen Prävention. Dabei werden bei der Entwicklung eines Präventionsprogramms idealerweise verschiedene Anforderungen erfüllt. Die Autorinnen berücksichtigten bei der Erstellung ihres Programms folgende fünf von Petermann und Petermann (2020, S. 197–200) genannten Aspekte:

- Wahl eines Ortes, der von allen Betroffenen gut erreichbar ist (z.B. Kindergarten, Schule).
- Durchführung in einem natürlichen Umfeld, um die Inhalte leicht auf den Alltag der Kinder und der Familie übertragen zu können.
- Wahl eines Interventionszeitpunkts im Entwicklungsverlauf eines Kindes, zu dem optimale Effekte erzielbar sind; dies setzt eine ideale Lernbereitschaft auf Seiten der Kinder und der Eltern voraus.
- Rechtzeitiger Beginn, so dass sich noch nicht zu viele Risiken summiert haben.
- Einbezug der zentralen Bezugspersonen eines Kindes.

Folgender Aspekt von Petermann und Petermann (2020, S. 197–200) wird nicht einbezogen:

- Ein entwicklungsbegleitendes, in verschiedenen Altersstufen wiederholbares Angebot vorhalten.

Es wäre in einer weiterführenden Form denkbar, dieses Programm auch für die Schule zu adaptieren und somit ein wiederholbares Angebot zu entwickeln. Aus zeitlichen Gründen war dies im Rahmen der vorliegenden Arbeit jedoch nicht möglich.

Ziele für die Entwicklung des Präventionsprogramms:

Aufgrund der theoretischen Auseinandersetzung sowie der Fragestellungen wurden folgende Ziele für die Entwicklung des Präventionsprogramms definiert:

- Übungsangebote sollen in drei Schwierigkeitsstufen zur Verfügung stehen.
- Die Angebote sollen zu den drei Teilbereichen «Kraftdosierung», «Hand-Hand Koordination» und «Auge- Hand Koordination» erstellt werden.
- Die Aufgabenstellungen sollen (nach einer Einführung) selbständig bearbeitet werden können.
- Fünf Prinzipien eines guten Präventionsprogramms nach Petermann und Petermann sollen bei der Erstellung berücksichtigt werden.

3.2 Auswahl der Inhalte

Laut Groschwald, Rosenkötter und Schuh (2018) erwerben Kinder bis zum Alter von vier Jahren alle wesentlichen Muster der Handgeschicklichkeit. Im Alter zwischen vier und sechs Jahren sollen deshalb möglichst viele Situationen angeboten werden, in denen sie die Handgeschicklichkeit trainieren können. Altersbedingt eignet sich der Kindergarten deshalb besonders für die Durchführung dieses Projekts. Sägesser Wyss, Sahli Lozano und Simovic (2021) erwähnen die Bedeutsamkeit der Hand- und Fingerbewegungen für die Schule. Bedingt durch die begrenzte Kapazität des Arbeitsgedächtnisses kann der Fokus nur dann auf kognitive Inhalte gelegt werden, wenn Hand- und Fingerbewegungen automatisiert sind.

Wie in Kapitel 2.1.1 Beschreibung Handgeschicklichkeit erwähnt, konzentriert sich das Programm auf die Teilbereiche Kraftdosierung, Hand-Hand-Koordination und Auge-Hand-Koordination. In manchen Übungen werden mehrere Teilaspekte der Handgeschicklichkeit benötigt, um diese ausführen zu können. Eine klare Trennung der Bereiche ist somit nicht immer möglich.

3.3 Aufbau und Umsetzung der Unterrichtseinheiten

Das Präventionsprogramm soll den Grundgedanken der primären Prävention berücksichtigen. Dabei sollen Auffälligkeiten möglichst vor dem Eintreten vermindert oder vorweggenommen werden. Ausserdem soll das Programm den Kindern eine Möglichkeit bieten, vielfältige Erfahrungen im Bereich der Handgeschicklichkeit zu sammeln.

Im Rahmen dieser Arbeit wurde das Programm «Superwurm» mit zwei Kindergartenklassen in zwei unterschiedlichen Kantonen (Thurgau, Sankt Gallen) durchgeführt. Es erstreckte sich über sechs Wochen. In dieser Zeit führte die Kindergartenlehrperson wöchentlich eine Unterrichtseinheit von zirka 90 Minuten durch. In jeder Unterrichtseinheit wurde ein Schwerpunkt auf einen Teilbereich der Handgeschicklichkeit gesetzt. In der folgenden Tabelle befindet sich eine Übersicht.

Tabelle 2: Übersicht der Schwerpunkte

Einheit	Schwerpunkt	Inhalt
1	Hand-Hand-Koordination	Superwurm rettet Tiere
2	Hand-Hand-Koordination	Echse verzaubert Superwurm
3	Auge-Hand-Koordination	Superwurm ist gefangen und muss Schätze ausgraben
4	Auge-Hand-Koordination	Freunde wollen Superwurm befreien
5	Kraftdosierung	Freunde fangen Echse
6	Kraftdosierung	Superwurm ist wieder da

3.3.1 Rituelle Gestaltung der Unterrichtseinheiten

Die Geschichte «Superwurm» von Axel Scheffler und Julia Donaldson begleitet die Kinder durch das Programm. Die Lektionen sind rituell aufgebaut, was den Kindern Sicherheit vermitteln soll. Zu Beginn jeder Sequenz wird ein Teil der Geschichte vorgelesen. Ausgehend vom Inhalt der Geschichte findet so ein gemeinsamer Einstieg statt. Zudem werden drei Werkstattposten zu den ausgewählten Teilbereichen der Handgeschicklichkeit (Hand-Hand-Koordination, Auge-Hand-Koordination, Kraftdosierung) in drei Niveaus angeboten. Die Einheit wird mit einem gemeinsamen Spiel im Kreis beendet. Abschliessend erhalten die Kinder Hausaufgaben, welche ihnen weitere Übungsmöglichkeiten bieten und wodurch die zentralen Bezugspersonen des Kindes miteinbezogen werden. Laut Petermann und Petermann (2020) ist dies bei der Entwicklung eines Präventionsprogramms zu berücksichtigen.

3.3.2 Aufbau der Werkstattposten

Jeder Posten wird in drei Anforderungsniveaus unterteilt, welche durch die Farben grün (=einfach), gelb (=mittel) und rot (=schwierig) gekennzeichnet sind. Diese Unterteilungen ermöglichen jedem Kind, an seinen Voraussetzungen anknüpfen zu können. Welchen Posten sie auf welchem Niveau bearbeiten möchten, entscheiden die Kinder selbst. Dank der individuellen Arbeitsweise, die durch den Werkstattunterricht ermöglicht wird, haben Kinder mit unterschiedlichen Voraussetzungen die Gelegenheit, von dem Angebot zu profitieren. Dieses wird vielfältig aufbereitet, indem verschiedene Sozialformen, Lernwege und -typen berücksichtigt werden. Deshalb wurde bei der Erstellung des Programms darauf geachtet, dass Spiele und Bastelarbeiten sowie Einzel- und Gruppenarbeiten angeboten werden. Während der Werkstattarbeit werden die Kinder von einer Kindergartenlehrperson unterstützt. Die Anwesenheit einer weiteren Lehrperson ermöglicht eine intensivere Begleitung während der Arbeitsphase. Anhand eines Postenblatts erhalten die Unterrichtenden einen Überblick, welche Aufgaben auf welchem Niveau die Kinder bearbeitet haben.

1. Einheit: Hand-Hand-Koordination (Postenblatt)

Abbildung 1: Postenblatt Werkstatt

3.3.3 Exemplarische Darstellung einer Unterrichtseinheit

Der Schwerpunkt der ersten Unterrichtseinheit liegt auf der Hand-Hand-Koordination. Ein Rätsel bildet den Einstieg in die Sequenz.

- Es ist ein Tier...
- Es lebt unter der Erde...
- Es ist lang und dünn...
- Es gräbt sich einen Weg durch die Erde...(Regenwurm)

Das Rätsel wird gelöst und der Superwurm (Plüschtier), der unter einem Tuch versteckt ist, erscheint. Er begrüßt die Kinder und stellt sich vor. Da die meisten Kindergartenkinder positiv auf den Einsatz eines Stofftiers reagieren und sich damit identifizieren, begleitet der Superwurm die Kinder in den kommenden Unterrichtseinheiten.

Mit Hilfe des Kamishibais (Bilderbuchtheater) wird der erste Teil der Geschichte erzählt. Dies ermöglicht allen Kindern, während des Erzählens das entsprechende Bild anzuschauen. Im ersten Teil der Geschichte zeigt der Superwurm den Tieren, was er alles kann. Er rettet ein Krötenkind und bringt den Tieren neue Spiele bei.

Abbildung 2: Kamishibaigeschichte vorlesen

Das Einstiegsspiel «Wer fängt den Superwurm?» stimmt alle Kinder auf die Werkstattposten ein. Hierbei soll ein Holzstab, der aussieht wie ein Superwurm, von den Kindern aufgefangen werden, bevor er auf den Boden fällt.

In der Geschichte haben die Kinder gehört, dass der Superwurm viele Spiele kennt. Einige hat er mitgebracht, die er ihnen vorstellen möchte. Anhand des ersten Postens (Kröten aus Fimo) werden die Anforderungsniveaus erklärt. Das einfachste Niveau ist jeweils mit einem grünen Punkt, das mittlere mit einem gelben und das schwierigste mit einem roten Punkt markiert. Beim Posten «Kröten aus Fimo» stellen die Kinder mit Hilfe einer Bildanleitung Kröten her. Während der Bearbeitung hält die eine Hand die Knetmasse und die andere Hand formt diese.

Abbildung 3: Kröten aus Fimo

Mit Wolle umwickeln die Kinder beim zweiten Posten einen Wurm aus Karton. Dabei umwickelt die Arbeitshand mit der Wolle den Superwurm. Gleichzeitig hält die andere Hand den Karton fest. Die Differenzierung der Niveaus findet durch die Formgebung des Wurmkörpers statt.

Abbildung 4: Superwurm umwickeln (Niveau grün)

Der dritte Posten beinhaltet das Bienenspiel, welches zu zweit gespielt wird. Im ersten Schritt nimmt jedes Kind ein Arbeitsblatt mit einer Biene, deren Körper später mit verschieden grossen Punkten beklebt wird. Durch die unterschiedlich grossen Klebepunkte entsteht die Niveaudifferenzierung. Anhand von abwechselndem Würfeln wird ermittelt, wie viele Punkte das Kind auf den Körper aufkleben darf. Während die eine Hand die Klebepunkte entfernt, hält die Haltehand den Stickerbogen fest. Anschließend wird mit der Arbeitshand der Punkt genau auf den vorgezeichneten Kreis geklebt. Dabei muss die Haltehand das Bienenblatt festhalten. Das Kind, welches zuerst den Bienenkörper mit Klebepunkten ausgefüllt hat, gewinnt das Spiel.

Abbildung 5: Bienenspiel

Nach der Einführung überlegen sich die Kinder, mit welchem Posten sie starten möchten. Die Erklärungen sowie die Bildanleitungen sollen den Kindern ein selbständiges Bearbeiten der Aufgaben ermöglichen. Während einer knappen Stunde beschäftigen sie sich mit den verschiedenen Angeboten. Eine Kiste mit Zusatzmaterial steht denjenigen Kindern zur Verfügung, welche alle Posten gelöst haben.

Ein gemeinsamer Abschluss im Kreis rundet die erste Einheit ab. Jedes Kind erhält eine Fingerpuppe in Form eines Superwurms. Während die Lehrperson ein Gedicht vorträgt, führen die Kinder die passenden Bewegungen dazu aus.

GEDICHT SUPERWURM

Ich bi dä chlini Superwurm,

(Den Zeigefinger ausstrecken)

trotze Sunnä, Wind und Sturm.

(Mit den Fingern eine Sonne formen, anschliessend vorsichtiger pusten, dann fester)

Tüüf i dä Erdä isch mis Hus,

(Ein Dreieck über dem Kopf formen)

döt gang ich ständig i und us.

(Den Zeigefinger mehrmals hoch und runter strecken)

Wenn Regä uf d'Erdä tropft,

(Mit den Fingern sanft auf den Handrücken klopfen)

isch's als ob öppet bi mir klofft.

(Mit dem Zeigefinger auf den Handrücken klopfen)

Dänn chrüch ich us em Huus,

(Zeigefinger ausstrecken)

das gseht für mängä luschtig us.

(Den Zeigefinger hin und her bewegen)

Abbildung 6: Gedicht Superwurm

Abbildung 7: Fingerpuppe

Abschliessend erhalten die Kinder eine Hausaufgabe, welche sie bis zur nächsten Unterrichtseinheit erledigen sollen. Die Hausaufgabe der ersten Sequenz besteht aus einem Ausmalbild, welches wieder in drei verschiedenen Niveaus angeboten wird.

Abbildung 8: Hausaufgaben Ausmalbilder

In Anhang 1 befindet sich eine detaillierte Beschreibung der ersten Unterrichtseinheit. Weitere benötigte Unterrichtsmaterialien sind in den Anhängen 2-6 ersichtlich.

4. Methodik

In diesem Kapitel wird zuerst das Forschungsdesign erläutert. Danach erfolgt die Stichprobenbeschreibung. Abschliessend werden die Messinstrumente ausgeführt, welche die Daten für die Analyse erfassen.

4.1 Forschungsdesign

Für diese Entwicklungsarbeit wurde ein experimentelles Design ausgewählt. Nur wenn folgende drei Bedingungen eingehalten werden, handelt es sich um eine experimentelle Untersuchung (Diekmann, 2005, zitiert nach Roos & Leutwyler, 2017, S. 198):

1. Es werden mindestens zwei Gruppen gebildet (Experimental- und Kontrollgruppe).
2. Die Versuchspersonen werden den beiden Gruppen nach einem Zufallsverfahren zugewiesen (Randomisierung).
3. Die unabhängige Variable wird vom Forscher «manipuliert».

Es werden oft Abstriche von den genannten Anforderungen gemacht, weil diese bedingen würden, dass zum Beispiel Schulklassen aufgelöst und neu zusammengesetzt werden müssten. Wird auf einzelne Aspekte verzichtet, handelt es sich um ein Quasi-Experiment (Roos & Leutwyler, 2017). In der vorliegenden Arbeit wird das quasi-experimentelle Design verwendet, weil bereits bestehende natürliche Gruppen genutzt werden. Zudem wird das Präventionsprogramm nur mit den grossen Kindergartenkindern zweier Klassen umgesetzt. Diese Durchführung erfolgte zwischen Sommer- und Herbstferien und erstreckte sich über sechs Wochen. Aufgrund der Machbarkeit gibt es im Rahmen dieser Arbeit zwei Experimental- und zwei Kontrollgruppen. Die Datenerhebung fand mittels eines Pre- und Posttests statt. Dabei wurden dieselben Variablen erhoben. Mit dem Pretest wird die Situation vor der Intervention erfasst. Nach der Intervention wurde ein Posttest durchgeführt. Dadurch kann die Wirksamkeit des Programms geprüft werden. Die Praxistauglichkeit wird mittels eines Interviews, welches mit den Kindergartenlehrpersonen durchgeführt wurde, überprüft.

4.2 Stichprobe

Die Stichprobe beschreibt vier Kindergartenklassen aus den Kantonen Thurgau und Sankt Gallen. In den Experimentalgruppen unterrichten die Autorinnen als SHP. Während die eine Experimentalgruppe einen Quartierkindergarten in der Stadt Frauenfeld besucht, befindet sich die andere in einem kleinen Dorf Mühlrütli mit etwa 500 Einwohnern. Demnach unterscheidet sich das sozioökonomische Umfeld dieser beiden Klassen. Bei der Auswahl der Kontrollgruppen wurde darauf geachtet, dass diese Klassen sich in einem ähnlichen Umfeld wie die Experimentalgruppen befinden.

In den Tabellen 3 und 4 wird die Ausgangslage der Förder- und Kontrollgruppen dargestellt.

Tabelle 3: Ausgangslage Experimentalgruppen

	Anzahl Kinder	Anzahl Mädchen	Anzahl Jungen	PMT
Frauenfeld	11	7	4	0
Mühlrütli	9	2	7	0

Tabelle 4: Ausgangslage Kontrollgruppen

	Anzahl Kinder	Anzahl Mädchen	Anzahl Jungen	PMT
Frauenfeld	11	8	3	0
Mosnang	11	7	4	0

Insgesamt wurden 42 Kinder getestet. Davon sind 24 Mädchen und 18 Jungen. Zur Experimentalgruppe gehören 20 und zur Kontrollgruppe 22 Kinder. Das durchschnittliche Alter aller Kinder beträgt fünf Jahre und acht Monate. Die Spannweite erstreckt sich von fünf Jahren und zwei Monaten bis zu sechs Jahren und acht Monaten.

4.3 Messinstrumente

Zur Beantwortung der Fragestellung wird mit den Kindergartenkindern der M-ABC-2 Test und mit den Kindergartenlehrpersonen ein Interview durchgeführt. Diese beiden Instrumente werden in den folgenden Unterkapiteln beschrieben.

4.3.1 M-ABC-2 Test

Um diagnostische Informationen zu gewinnen, können verschiedene Hilfsmittel eingesetzt werden, so zum Beispiel standardisierte Testverfahren. Ein Testverfahren ist ein wissenschaftliches Messinstrument, bei welchem die folgenden drei Gütekriterien erfüllt sind:

- Objektivität (Unabhängigkeit)
- Reliabilität (Zuverlässigkeit)
- Validität (Gültigkeit)

Die gewonnenen Werte an sich sind noch nicht aussagekräftig. Erst mittels eines Vergleichsmaßstabs, können die Werte eingeordnet werden. Dies geschieht häufig anhand von Prozenträngen. Durch den Einsatz eines standardisierten Testverfahrens wird gewährleistet, dass keine subjektive Einschätzung der Handgeschicklichkeit durch die Lehrperson vorgenommen wird, sondern verschiedene Kriterien eine Objektivität sicherstellen (Buholzer, 2014).

Die grossen Kindergartenkinder aus vier unterschiedlichen Klassen werden zu Beginn des Schuljahres mit dem M-ABC-2 von Henderson, Sudgen und Barnett (2015) getestet. Es wird nicht der komplette Test durchgeführt, sondern nur der Untertest zur Handgeschicklichkeit, da sich die Fragestellung auf diesen Bereich konzentriert. Der M-ABC-2 Test eignet sich für diese Entwicklungsarbeit besonders, da

im Bereich der Handgeschicklichkeit drei Aufgaben durchgeführt werden. Diese testen die Geschwindigkeit und Sicherheit der Bewegungen für jede Hand (Koordination und Kraftdosierung), die Koordination beider Hände bei der Bearbeitung einer einzelnen Handlung (Hand-Hand-Koordination) und die Auge-Hand-Koordination. Mit der ersten Aufgabe «Taler einwerfen» wird die Geschwindigkeit und Sicherheit für jede Hand geprüft. Hier werden sechs Taler so schnell wie möglich durch einen Schlitz in eine Box gesteckt. In der zweiten Aufgabe «Perlen aufziehen» wird die Hand-Hand-Koordination getestet. Hier muss das Kind so schnell wie möglich sechs Perlen auffädeln. In der dritten und letzten Aufgabe «Spur nachziehen» soll eine einzelne durchgängige Linie gezeichnet werden, wobei einer Spur gefolgt werden soll. Ziel dabei ist es, nicht über die Begrenzungslinien hinaus zu zeichnen. Nach der Testdurchführung werden die Rohwerte auf die Vorderseite des Protokollbogens übertragen. Anhand dieser Rohwerte ermitteln sich die Standardwerte. Diese repräsentieren die Leistung des Kindes verglichen mit anderen Kindern desselben Alters und werden für die Forschung häufig verwendet (Henderson et al., 2015).

Ein Vorteil dieses Tests ist, dass die Bearbeitungsdauer mit zirka zehn Minuten sehr ökonomisch ist. Für ein Kindergartenkind ist das eine angemessene Zeitspanne, um sich zu konzentrieren. Ausserdem ist der Test einfach auszuwerten und lässt kaum Interpretationsspielraum zu. Des Weiteren eignet sich der M-ABC-2 Test für ein Pre-Postdesign, das heisst zur Erfassung von Leistungsveränderungen (ebd.).

4.3.2 Interview

Ziel eines Interviews ist es, von einer Person (oder mehreren) etwas zu erfahren, das man noch nicht weiss. Interviews gehören zur Weiterentwicklung eines alltäglichen Gesprächs. Sie bieten einen Zugang zu Informationen, über die Respondent*innen verfügen. Dadurch können Gedanken erschlossen und Sichtweisen, Interpretationen oder Bedeutungen kennengelernt werden. Infolgedessen ist es möglich, dass das Verständnis einer Situation verbessert wird (Altrichter, Posch & Spann, 2018).

Erlebnisse und Erfahrungen mit bestimmten Handlungen sowie nachträgliche Beurteilungen derselben lassen sich mit qualitativen Interviews sehr gut erfassen (Roos & Leutwyler, 2017). Die qualitative Forschung ist im Vergleich zu anderen Methoden häufig offener und dadurch näher am untersuchten Phänomen (Flick, 2017). Vor einem Gespräch ist es wichtig, sich zu überlegen, was und warum man etwas erfragen möchte. Deshalb werden zuerst Kategorien ausgearbeitet, welche die Grundlage für die Erstellung des Leitfadens bilden. Im Leitfaden sind Fragen zu den Kategorien formuliert, zu denen die Interviewenden etwas erfahren möchten. Dies bedeutet jedoch nicht, dass die Fragen streng in dieser Form gestellt werden müssen. Es soll auf die Respondent*innen eingegangen werden, damit ein flexibles Gespräch entstehen kann (Altrichter et al., 2018).

Nach der Durchführung werden die Daten transkribiert. Durch die Verschriftlichung wird eine Auswertungsgrundlage geschaffen, welche mit Hilfe der qualitativen Inhaltsanalyse erfolgt.

4.4 Datenanalyse

4.4.1 Quantitative Analyse

Nach der Durchführung einer Datenerhebung mit einer möglichst grossen und repräsentativen Stichprobe liegen Messdaten vor. Solche quantitativen Daten können mit statistischen Verfahren ausgewertet werden. Das Ziel dieser Auswertung ist die Klärung der Forschungsfrage. Quantitative Daten können mit der beschreibenden (deskriptiven) Statistik ausgewertet werden. Mittels Tabellen und Diagrammen werden die Daten dargestellt, damit diese anschliessend in einen Bericht einfließen können (Roos & Leutwyler, 2017). Ziel dieser Analyse ist es, Häufigkeiten oder Zusammenhänge zu erkennen und diese zu veranschaulichen (Burzan, 2015). Im Rahmen dieser Arbeit erfolgt die Auswertung des M-ABC-2 Tests mittels deskriptiver Datenanalyse. Ergänzend wird das Statistikprogramm IBM SPSS Statistics 28 eingesetzt und überprüft, ob die gemessenen Veränderungen signifikant sind.

4.4.2 Qualitative Inhaltsanalyse

Die qualitative Inhaltsanalyse nach Mayring (2015) wird zur Auswertung von Interviews verwendet. Diese Analyse ist für eine Strukturierung von umfangreichem Textmaterial, wie beispielsweise transkribierten Interviews, gedacht. Es sollen Informationen herausgefiltert werden, welche für die Beantwortung der Fragestellung von Bedeutung sind (Roos & Leutwyler, 2017).

Grundsätzlich unterscheidet Mayring (2015) innerhalb der qualitativen Inhaltsanalyse drei Grundformen.

1. **Zusammenfassung:** Ziel ist es, das Datenmaterial auf die wesentlichen Aussagen zu reduzieren. Überflüssige und unwichtige Informationen werden weggelassen.
2. **Explikation:** Hierbei werden einzelne Textteile erläutert, in einen Kontext gesetzt und mit zusätzlichen gesicherten Informationen aus anderen Quellen ergänzt.
3. **Strukturierung:** Bestimmte Aspekte aus dem Material werden herausgefiltert. Vorher festgelegte Ordnungskriterien ermöglichen einen Querschnitt oder eine Einschätzung des Materials.

Mayring (zitiert nach Flick, 2017) erwähnt, dass die zusammenfassende Inhaltsanalyse alle wichtigen Inhalte in einem überschaubaren Kurztext sammelt. Solche Analysen bieten sich dann an, wenn man nur an der inhaltlichen Ebene des Materials interessiert ist und eine Komprimierung in einen übersichtlichen Kurztext benötigt. Wenn bei solchen Textanalyseprozessen nur bestimmte Bestandteile berücksichtigt werden, spricht man von einer induktiven Kategorienbildung. Laut Roos und Leutwyler (2017) werden induktive Kategorien aus dem Datenmaterial heraus entwickelt.

Die Explikation bildet den Gegenpool der zusammenfassenden Inhaltsanalyse. Hier soll bei unklaren Textstellen zusätzliches Material verwendet werden, um diese verständlich zu machen. Das systemische, kontrollierte Sammeln von Erklärungsmaterial wird dabei fokussiert (Mayring, zitiert nach Flick, 2017).

Die strukturierende Inhaltsanalyse will bestimmte Aspekte aus den Interviews herausfiltern. Dazu werden verschiedene Kategorien im Voraus festgelegt. Solche werden als deduktive Kategorien bezeichnet. Diese werden aufgrund theoretischer Konzepte entwickelt, bevor das Datenmaterial analysiert wird (Mayring, 2015).

In Anlehnung an Mayring (2015) wird zur Auswertung des Interviews die strukturierte Inhaltsanalyse verwendet. Da keine theoretischen Erkenntnisse zur Machbarkeit dieses Programms vorhanden sind, werden die Kategorien selbst konstruiert. Diese sind in der folgenden Auflistung ersichtlich:

- Form des Werkstattunterrichts
- Anforderungsniveaus
- Material
- Klarheit der Aufgabenstellungen
- Aufwand der Lehrperson
- Rahmenbedingungen

In der Auswertung werden hauptsächlich inhaltlich übereinstimmende Aussagen beider Lehrpersonen aufgeführt. Ausserdem wird auf einzeln genannte Aspekte eingegangen, welche zentral für die Beantwortung der Fragestellung sind oder die Autorinnen als interessant erachten.

5. Ergebnisse

5.1 M-ABC-2 Test

In den folgenden Diagrammen werden die erreichten Standardwerte aus dem Pre- und Posttest der Experimental- und Kontrollgruppen einander gegenübergestellt. Der maximal zu erreichende Standardwert im Untertest «Handgeschicklichkeit» liegt bei 19, der Minimalwert bei eins. Für jedes Kind wird der Standardwert aus dem Pre- und Posttest dargestellt. Die Diagramme ermöglichen einen ersten Einblick in die Testresultate. In jeder Säule wird zudem das Vertrauensintervall eingefügt. Dieses Intervall kennzeichnet den Bereich, in dem die Fähigkeit des Kindes mit einer 90-prozentigen Wahrscheinlichkeit zum Messzeitpunkt liegt. So könnte es beispielsweise bei einer gemessenen Verbesserung sein, dass das Kind auf dem gleichen Niveau stehengeblieben ist oder sich verschlechtert hat. Dies ist exemplarisch bei Kind 3ET oder 8ET in Abbildung 9 ersichtlich.

Abbildung 9: Vergleich Pre- und Posttest Experimentalgruppe TG

Abbildung 10: Vergleich Pre- und Posttest Experimentalgruppe SG

Abbildung 11: Vergleich Pre- und Posttest Kontrollgruppe TG

Abbildung 12: Vergleich Pre- und Posttest Kontrollgruppe SG

Im folgenden Abschnitt werden die Standardwerte der Pre- und Posttests tabellarisch dargestellt. Zudem wird die absolute Differenz dieser beiden Werte für jedes Kind ermittelt. In der untersten Zeile der Tabelle sind die Mittelwerte ersichtlich.

Die absolute Differenz wird in den Tabellen fünf bis acht farbig markiert. Leistungssteigerungen sind blau und Leistungsverschlechterungen rot gekennzeichnet. Stärkere Verbesserungen werden durch ein dunkleres Blau und schwächere Verbesserungen durch ein helleres Blau angezeigt.

Tabelle 5: Absolute Differenz der Standardwerte (90% Vertrauensintervall) Experimentalgruppe TG

Kind	Pretest	Posttest	Absolute Differenz
1ET	4 (+-2)	9 (+-2)	5 (+-2)
2ET	5 (+-2)	10 (+-2)	5 (+-2)
3ET	6 (+-2)	9 (+-2)	3 (+-2)
4ET	6 (+-2)	7 (+-2)	1 (+-2)
5ET	6 (+-2)	9 (+-2)	3 (+-2)
6ET	6 (+-2)	7 (+-2)	1 (+-2)
7ET	6 (+-2)	7 (+-2)	1 (+-2)
8ET	6 (+-2)	6 (+-2)	0 (+-2)
9ET	8 (+-2)	12 (+-2)	4 (+-2)
10ET	9 (+-2)	15 (+-2)	6 (+-2)
11ET	12 (+-2)	13 (+-2)	1 (+-2)
Mittelwert	6.73 (+-2)	9.45 (+-2)	2.73 (+-2)

Tabelle 6: Absolute Differenz der Standardwerte (90% Vertrauensintervall) Experimentalgruppe SG

Kind	Pretest	Posttest	Absolute Differenz
1ES	3 (+-2)	10 (+-2)	7 (+-2)
2ES	4 (+-2)	12 (+-2)	8 (+-2)
3ES	5 (+-2)	10 (+-2)	5 (+-2)
4ES	6 (+-2)	12 (+-2)	6 (+-2)
5ES	7 (+-2)	9 (+-2)	2 (+-2)
6ES	7 (+-2)	13 (+-2)	6 (+-2)
7ES	10 (+-2)	14 (+-2)	4 (+-2)
8ES	13 (+-2)	13 (+-2)	0 (+-2)
Mittelwert	6.88 (+-2)	11.63 (+-2)	4.22 (+-2)

Für den Untertest Handgeschicklichkeit hat beispielsweise Kind 2ET folgende Werte erreicht:

- Pretest = 5
- Posttest = 10
- Differenz absolut (Posttest-Pretest) = 5

Kind ET hat sich also um fünf Standardwerte verbessert. Das Kind konnte den Standardwert verdoppeln. Alle Kinder der Experimentalgruppen, ausser die beiden Kinder 8ET und 8ES, erzielten beim Posttest einen besseren Wert als beim Pretest. 8ET und 8ES erreichten bei beiden Tests den gleichen Standardwert. Beim Vergleich der Pretest-Mittelwerte der Experimentalgruppen fällt auf, dass beide Werte (6.73 und 6.88) nahe beieinander liegen. Somit ist die Ausgangslage dieser beiden Gruppen im Bereich der Handgeschicklichkeit miteinander vergleichbar. Der Posttestvergleich der Mittelwerte zeigt bei beiden Gruppen eine Verbesserung, wobei diejenige der Experimentalgruppe SG (11.63) im Vergleich zu Experimentalgruppe TG (9.45) um etwa zwei Standardwerte höher liegt.

Tabelle 7: Absolute Differenz der Standardwerte (90% Vertrauensintervall) Kontrollgruppe TG

Kind	Pretest	Posttest	Absolute Differenz
1KT	5 (+-2)	3 (+-2)	-2 (+-2)
2KT	5 (+-2)	7 (+-2)	2 (+-2)
3KT	6 (+-2)	9 (+-2)	3 (+-2)
4KT	6 (+-2)	6 (+-2)	0 (+-2)
5KT	8 (+-2)	6 (+-2)	-2 (+-2)
6KT	8 (+-2)	10 (+-2)	2 (+-2)
7KT	11 (+-2)	8 (+-2)	-3 (+-2)
8KT	11 (+-2)	11 (+-2)	0 (+-2)
9KT	12 (+-2)	12 (+-2)	0 (+-2)
10KT	12 (+-2)	12 (+-2)	0 (+-2)
11KT	13 (+-2)	13 (+-2)	0 (+-2)
Mittelwert	8.82 (+-2)	8.82 (+-2)	0 (+-2)

Tabelle 8: Absolute Differenz der Standardwerte (90% Vertrauensintervall) Kontrollgruppe SG

Kind	Pretest	Posttest	Absolute Differenz
1KS	5 (+-2)	11 (+-2)	6 (+-2)
2KS	6 (+-2)	13 (+-2)	7 (+-2)
3KS	8 (+-2)	8 (+-2)	0 (+-2)
4KS	9 (+-2)	10 (+-2)	1 (+-2)
5KS	9 (+-2)	6 (+-2)	-3 (+-2)
6KS	9 (+-2)	9 (+-2)	0 (+-2)
7KS	11 (+-2)	15 (+-2)	4 (+-2)
8KS	11 (+-2)	11 (+-2)	0 (+-2)
9KS	11 (+-2)	13 (+-2)	2 (+-2)
10KS	12 (+-2)	14 (+-2)	2 (+-2)
11KS	12 (+-2)	12 (+-2)	0 (+-2)
Mittelwert	9.36 (+-2)	11.09 (+-2)	1.73 (+-2)

In den Kontrollgruppen liegen die Pretest-Mittelwerte ebenfalls nahe beieinander. Mit den durchschnittlichen Werten von 8.82 und 9.36 liegen sie etwas höher als diejenigen der Experimentalgruppe. Werden die Posttestresultate der Kontrollgruppe betrachtet, zeigt sich bei neun von 22 Kindern keine Veränderung im Vergleich zu ihrem Pretestresultat. Währenddessen bei der Experimentalgruppe im Posttest alle Kinder gleiche oder bessere Werte erzielten, verschlechterten sich bei der Kontrollgruppe vier Kinder.

Die durch den Pre- und Posttest gewonnenen Daten der Experimental- und Kontrollgruppen wurden mit dem IBM SPSS Statistics 28-Programm ausgewertet. Dabei wurde der Wilcoxon-Test verwendet, da dieser zeigt, ob es eine signifikante Veränderung gibt. Die Veränderung der Experimentalgruppe ist signifikant, da der berechnete Wert kleiner als 0.001 ist. Die Resultate können aus Anhang 7 und Anhang 8 entnommen werden.

5.2 Interview

In diesem Kapitel werden die Aussagen der beiden Respondentinnen anhand der erstellten Kategorien zusammengetragen. Die Transkripte der beiden Interviews befinden sich in Anhang 9 und Anhang 10.

5.2.1 Form des Werkstattunterrichts

Sowohl Respondentin 1 und 2 schätzen den Werkstattunterricht als geeignete Unterrichtsform für dieses Programm ein (R1, Z.55-56, R2, Z.140-144). In beiden Gruppen lösten die Kinder die Posten mit Freude und mochten die Spiele (R1, Z.75-77, R2, Z.147-152). In der Gruppe von Respondentin 1 gab es Kinder, welche die feinmotorischen Aufgaben eher mieden und Posten mit Spielen bevorzugten (R1, Z.79-80). Bei Respondentin 2 lösten die Kinder sowohl Bastel- wie auch Spielposten gerne (R2, Z.147-152). Beide Respondentinnen erwähnen, dass es keine langen Wartezeiten gab. Zudem wussten die Kinder nach einer ersten Übungsphase, wie diese Werkstattform funktioniert (R1, Z.67-68, R2, Z.112-116).

Bei dieser Arbeitsform stellten die Respondentinnen fest, dass der Werkstattunterricht eine gewisse Selbständigkeit der Kinder voraussetzt, was Respondentin 2 als förderlich erachtet (R1, Z. 62-65, R2, Z.140-144).

Der Werkstattunterricht bietet eine Form, bei der die Kinder auswählen können, womit sie sich beschäftigen möchten. Die erarbeitete Werkstatt gibt den Kindern vor, an welchen Teilbereichen sie zu üben haben. Durch die Auswahl zwischen drei Posten erhalten sie trotzdem das Gefühl, selbst entscheiden zu können (R1, Z. 55-56).

5.2.2 Anforderungsniveau

Respondentin 1 fand die Einschätzung der Anforderungsniveaus passend (R1, Z. 23-24). Die Anforderungsniveaus einzelner Posten hätte Respondentin 2 anders eingeschätzt (R2, Z. 217-219). Beispielsweise fand sie das Ausschneiden mit der Schere einfacher als das Ausprickeln mit der Nadel (Stüpfli) (R2, Z. 204-205).

Die Mehrheit der Kinder hat zuerst ein einfaches Anforderungsniveau ausgewählt (R1, Z. 35-37, R2, Z. 171-174). Einzelne Kinder gingen direkt zu den roten Niveaus und konnten diese Aufgaben nicht lösen (R1, Z. 45-46, R2, Z. 171-174). Daraus schloss Respondentin 2, dass einzelne Kinder ihre Fähigkeiten überschätzten oder zu hohe Anforderungen an sich selbst stellten (R2, Z. 185-193).

In beiden Gruppen erkannten die Kinder, dass sie durch Üben besser wurden und sich dadurch an schwierigere Aufgaben heranwagen konnten (R1, Z. 51-55, R2, Z. 236-238).

5.2.3 Material

Das Material wurde pro Unterrichtseinheit in eine Box verpackt. Dadurch war für die Respondentinnen eindeutig erkennbar, was zu welchem Posten gehört. Zudem waren die Plastikcouverts und kleinen Boxen beschriftet, was das Finden der Sachen vereinfachte (R1, Z. 157-159, R2, Z. 71-77).

Die Respondentinnen schätzen das Material als stufengerecht, schön und liebevoll gestaltet ein (R1, Z. 144-145, R2, Z. 46-52). Die schöne Gestaltung war für die Kinder ein zusätzlicher Anreiz, die Posten zu lösen (R1, Z. 56-57). Während der Werkstattarbeit ging nichts kaputt. Das Material erwies sich als stabil (R1, Z. 146-147, R2, Z. 80-82).

5.2.4 Klarheit der Aufgabenstellungen

Während der Werkstattarbeit konnten die Respondentinnen beobachten, dass die Kinder im Umgang mit den Bildanleitungen zu Beginn Mühe hatten. Erst nach etwa zwei Übungseinheiten nutzten die Kinder diese selbständig (R1, Z. 100-104, R2, Z. 54-60).

Die Lektionsplanungen würden beide Respondentinnen beibehalten. Für sie waren die Aufgabenstellungen klar formuliert und logisch aufgebaut (R1, Z. 93-96, R2, Z. 246-250).

Das Auspacken des Materials und das gleichzeitige Lesen der Unterrichtsvorbereitung erachteten beide Respondentinnen für das Verständnis des Programms als notwendig (R1, Z. 84-86, R2, Z. 50).

5.2.5 Aufwand Lehrperson

Die Respondentinnen nahmen sich für die Vorbereitung viel Zeit. Sie blieben jeweils über Mittag im Kindergarten, um alles einzurichten. Zu Beginn schätzten sie den Aufwand als eher gross ein (R1, Z. 80-83, R2, Z. 24-25).

Im Verlauf der Programmdurchführung wurde der Aufwand geringer, weil erkannt wurde, wie die Lektionsplanungen verlaufen sollen (R2, Z. 34-35).

5.2.6 Rahmenbedingungen

Die wöchentliche Durchführung während zwei Lektionen bewährte sich für beide Respondentinnen. Häufig wurden angefangene Arbeiten am Folgetag noch fertiggestellt (R1, Z. 168-170, R2, Z. 263-265).

Die rituell gestalteten Unterrichtseinheiten mit Einstiegsspiel, Geschichte erzählen, Werkstattposten und Abschluss gaben den Kindern Sicherheit (R1, Z. 128-130, R2, Z. 317-318, Z. 266-270). Durch die Geschichte erhielt das Programm einen roten Faden (R1, Z. 191-193).

Grundsätzlich ist die Anwesenheit einer zweiten Lehrperson für die Respondentinnen nicht zwingend erforderlich (R1, Z. 180, R2, Z. 282-285). Respondentin 1 meint, dass die Anwesenheit einer weiteren Person positiv für eher schwache Kinder ist. Dadurch steht mehr Zeit für Hilfestellungen und individuelle Unterstützung zur Verfügung (R1, Z. 182-188).

Die strukturierten Lektionsplanungen und klaren Vorgaben waren für Respondentin 2 am Anfang schwierig, weil sie ein so detailliertes Programm zuvor noch nie durchgeführt hat (R2, Z. 10-17).

6. Diskussion

In diesem Kapitel werden die Ergebnisse in Bezug auf die Fragestellungen zusammengefasst. Danach werden die Erkenntnisse und Konsequenzen für die Praxis diskutiert und die Grenzen dieser Arbeit aufgezeigt.

6.1 Beantwortung der Fragestellungen

Zeigt sich bei Kindergartenkinder im zweiten Kindergartenjahr eine Veränderung im Bereich der Handgeschicklichkeit nach Durchführung des konzipierten Präventionsprogramms?

Aus den Resultaten der durchgeführten Pre- und Posttests geht klar hervor, dass 89% der Experimentalgruppenkinder in ihren Fertigkeiten der Handgeschicklichkeit Fortschritte zeigten, währenddessen bei der Kontrollgruppe durchschnittlich weniger grosse Fortschritte erzielt wurden. Betrachtet man die Mittelwerte der Pretestresultate, ist dieser bei den Kontrollgruppen mit 8.82 und 9.63 deutlich höher als bei der Experimentalgruppe mit 6.73 und 6.88. So ist nicht ganz klar, ob sich eine Gruppe mit einem bereits hohen Mittelwert beim Pretest, beim Posttest ebenfalls so stark hätte verbessern können wie die Experimentalgruppe. Die Resultate der einzelnen Pre- und Posttests sind wegen des Vertrauensintervalls nicht absolut. Es könnte sein, dass sich einzelne Kinder trotz der vermeintlichen Verbesserung in der Handgeschicklichkeit in die gegenteilige Richtung entwickelt haben.

Das Präventionsprogramm ermöglichte jedem Kind umfangreiche Handlungserfahrungen. Nebenbei wurde auch der reguläre Unterricht weitergeführt. Dieser bietet ebenfalls vielfältige Angebote, um die Handgeschicklichkeit weiterzuentwickeln. Deshalb stellt sich die Frage, inwiefern die durchschnittliche Leistungsverbesserung auf das Präventionsprogramm zurückzuführen ist. Auch wenn die quantitativen Daten auf den ersten Blick überzeugend wirken, ist die Stichprobe von 19 Kindern eher klein. Dem entgegenzuhalten sind die Resultate des Statistikprogramms SPSS, welche die Signifikanz des Präventionsprogramms bestätigen.

Die Lehrpersonen fanden es schwierig, die Veränderungen nur mittels Beobachtungen und somit die Wirksamkeit des Präventionsprogramms zu beurteilen. Die Resultate der Pre- und Posttests konnten die klaren Veränderungen der Handgeschicklichkeit jedoch sichtbar machen. Dies war für dieses Programm, welches nur für sechs Wochen konzipiert wurde, ein unerwartet deutliches Ergebnis.

Ist das konzipierte Präventionsprogramm praxistauglich?

In dieser Arbeit wurde aufgrund von theoretischen Kenntnissen ein Präventionsprogramm für die Handgeschicklichkeit von Kindergartenkindern entwickelt. Die Durchführung fand in zwei Kindergartenklassen statt. Für die Beantwortung der Fragestellung wurde anhand der folgenden Kategorien das Interview interpretiert und zusammengefasst: Form des Werkstattunterrichts, Anforderungsniveau, Material, Klarheit der Aufgabenstellungen, Aufwand Lehrperson sowie Rahmenbedingungen.

Der Werkstattunterricht erwies sich als geeignete Unterrichtsform für dieses Präventionsprogramm. Die Kinder arbeiteten gerne an den Spiel- und Bastelposten. Die Geschichte «Superwurm» motivierte die Kinder, mit Hilfe der Posten neue Bewegungen zu erlernen oder ihre Kompetenzen zu erweitern. Die Angebote stimmten anzahlmässig meistens mit der zur Verfügung stehenden Zeit überein und es wurde stets intensiv an den Aufgaben gearbeitet. Den Kindern standen drei verschiedene Posten in drei Niveaus zu einem Teilbereich zur Verfügung. Dadurch konnten sie ihr Handeln im vorgegebenen Rahmen selbständig steuern. Da das selbständige Handeln jedoch nicht vorausgesetzt werden konnte, brauchten einige Kinder phasenweise Unterstützung.

Der Aufbau jeder Einheit mit den Teilen Einstieg, Geschichte, Werkstattposten und Abschluss wiederholte sich wöchentlich. Während des Programms bot der rituell gestaltete Unterricht den Kindergartenlehrpersonen sowie den Kindern Orientierung. Dies führte dazu, dass die Kinder Sicherheit gewannen und die Aufgaben selbständiger lösen konnten. Während den Vorbereitungen half die wiederkehrende Struktur den Lehrpersonen, sich im Programm zurechtzufinden.

Die Einschätzung der Anforderungsniveaus fand eine Lehrperson sehr gut. Die andere hätte die Niveaus einzelner Posten anders beurteilt. Grundsätzlich wählten die meisten Kinder zuerst die einfache Aufgabe. Dies bewirkte, dass die Kinder durch Üben ihr Können verbessern und anschliessend ein anspruchsvolleres Niveau erreichen konnten. Dadurch erlebten sie sich als selbstwirksam. Es gab einzelne Kinder, die sich selbst nicht richtig einschätzten und deshalb mit den Aufgaben überfordert waren. Diese waren bei der Auswahl der Schwierigkeitsstufe auf Unterstützung der Kindergartenlehrperson angewiesen. Da der Werkstattunterricht jedoch das selbständige Arbeiten erforderte und die meisten Kinder Aufgaben wählten, die ihren Voraussetzungen entsprachen, blieb der Lehrkraft genügend Zeit, um individuelle Hilfestellungen anzubieten. Generell wurde die Unterteilung der Posten in drei Niveaus als positiv bewertet.

Die gewählten Materialien für die Werkstattposten waren stabil und auch nach mehrmaligem Gebrauch noch funktionstüchtig. Durch die Aufbewahrung in verschiedenen Boxen und der Beschriftung des Materials war eindeutig erkennbar, welches Material zu welchem Posten gehört. Die sorgfältige, stufengerechte Aufbereitung und ansprechende Gestaltung der Unterrichtsmaterialien schufen bei den Kindern einen zusätzlichen Anreiz, die Aufgaben zu lösen.

Das «Lesen» von Bildanleitungen war für ungeübte Kinder zu Beginn schwierig. Sie benötigten eine individuelle Betreuung, damit sie bei Punkt eins begannen und mit Schritt zwei und drei fortfuhren. Da Bildanleitungen mehrmals im Werkstattunterricht eingesetzt wurden, gewannen die Kinder Sicherheit und konnten diese im Verlauf des Programms selbständig nutzen. Die dargestellten Ergebnisse zeigen

auf, dass die Bildanleitungen stufengerecht sind und sich für das selbständige Arbeiten eignen. Ein Vorteil dieser Anleitungen ist zudem, dass die Erklärung der Posten weniger Zeit in Anspruch nehmen. So ist es möglich, die eher kurze Aufmerksamkeitsspanne der Kindergartenkinder zu berücksichtigen.

Die Beschreibung der Lektionsplanungen wurden mit zwei Spalten (Ablauf und Material) tabellarisch dargestellt. Dadurch erhielten die Kindergartenlehrpersonen einen Überblick, welches Material für welche Aufgabe bereitgestellt werden musste. Dementsprechend bewährte sich diese Darstellungsform der Lektionsplanung. Zudem wurden die Aufgabenstellungen in einfachen und verständlichen Sätzen präzise formuliert. Durch die detaillierte Beschreibung konnten die Lehrpersonen die Vorgehensweise nachvollziehen, was für die Durchführung des Programms zentral war.

Das Bereitstellen der materialintensiven Posten sowie das Einlesen in die Unterrichtsplanung musste gleichzeitig erfolgen, damit die Aufgaben verständlich waren. Diese Vorbereitungen benötigen Zeit und sind mit Aufwand verbunden. Das Eindenken in solch ausführliche Planungen war für eine Lehrperson zu Beginn herausfordernd und eher ungewohnt.

Die Übungsangebote wurden vielfältig mit Spielen und Bastelarbeiten erstellt. Dabei wird darauf abgezielt, verschiedene Lernwege und Sozialformen zu berücksichtigen. Der zeitliche Aufwand reduzierte sich während der Programmdurchführung, da die Lehrpersonen durch die rituelle Gestaltung (Einstieg, Geschichte, Werkstattunterricht, Abschluss) erkannten, wie die Lektionen verlaufen sollen.

Eine wöchentliche Durchführung des Programms bewährte sich. Während der Umsetzung stellte sich heraus, dass einige Kinder alle Werkstattposten während der vorgegebenen Zeit erfüllten und am Zusatzangebot arbeiten konnten. Andere Kinder hatten nach Beendigung der Werkstattphase ihre angefangenen Aufgaben nicht fertiggestellt. Deshalb wurde häufig am Folgetag daran weitergearbeitet. Der Kindergartenalltag ermöglichte eine zeitlich flexible Handhabung des Präventionsprogramms, wodurch die verschiedenen Lerntempi der Kinder berücksichtigt werden konnten.

Für die Umsetzung der Unterrichtseinheiten wurden detaillierte Lektionsplanungen erstellt. Das Eindenken in solch ausführliche Planungen war für eine Lehrperson zu Beginn herausfordernd und eher ungewohnt.

Die Autorinnen empfahlen für die Umsetzung des Programms eine intensive Begleitung der Kinder. Dies sollte durch die Anwesenheit einer zweiten Lehrperson erreicht werden. In der Umsetzung zeigte sich, dass dies als nicht zwingend notwendig erachtet wurde.

Zusammenfassende Ergebnisse

Der Hauptfokus dieser Arbeit lag auf der Entwicklung des Präventionsprogramms «Superwurm», dessen Durchführung bei den meisten Kindern eine positive Veränderung im Bereich der Handgeschicklichkeit zeigte. Mittels eines Interviews wurde die Praxistauglichkeit des Programms überprüft und als gelungen beurteilt.

6.2 Erkenntnisse und Konsequenzen für die Praxis

Das vierte bis sechste Lebensjahr ist für Kinder eine wichtige Entwicklungsphase, um bereits erlernte Muster der Handgeschicklichkeit zu verfeinern. Das Präventionsprogramm «Superwurm» bietet eine Möglichkeit, dies im Kindergartenalltag einzubauen. Um den Kindern vielfältige Erfahrungen in der Handgeschicklichkeit zu ermöglichen, achteten die Autorinnen bei der Erstellung des Programms darauf, unterschiedliche Materialien und Werkzeuge einzusetzen. Dies führte dazu, dass relativ viel Material für die einzelnen Unterrichtseinheiten benötigt wird. Zudem müssen die Verbrauchsmaterialien nach jeder Lektion kontrolliert und reproduziert werden, was zeitaufwendig ist. Deshalb kann das Präventionsprogramm ungünstigerweise nicht weiteren Interessierten zur Verfügung gestellt werden. Demzufolge müsste in einem nächsten Schritt überlegt werden, wie das Material reduziert und die Wiederherstellung des Verbrauchsmaterials weniger aufwendig gestaltet werden könnte, damit es auch in anderen Kindergartenklassen einzusetzen wäre.

Bei einzelnen Posten gestaltete es sich schwierig, verschiedene Differenzierungsmöglichkeiten im jeweiligen Teilbereich zu finden. Dass diese noch optimiert werden können, zeigte sich auch in den Rückmeldungen der Kindergartenlehrpersonen, welche die Niveaus teilweise anders eingeschätzt hätten. Es wäre in einer weiterführenden Form denkbar, Niveaus aufgrund der Rückmeldungen nochmals anzupassen. Dabei könnte der Einbezug und Austausch von weiteren Fachpersonen (zum Beispiel Psychomotoriktherapeut*in oder Ergotherapeut*in) hilfreich sein.

Damit selbständiges Lernen gelingen kann, müssen sich Kindergartenkinder das notwendige Lern-, Sozial- und Arbeitsverhalten im Voraus aneignen. In diesem Programm wird das selbständige Lernen vorausgesetzt. Haben die Kinder diese Kompetenzen noch nicht trainiert, sollte während der Durchführung ausreichend Zeit eingeplant werden, um diese zu üben.

Individuelle Fortschritte sichtbar zu machen ist für das Aufrechterhalten der Motivation und den Aufbau eines realistisch positiven Selbstkonzepts zentral. Kinder im Grundschulalter neigen häufig zu einer Selbstüberschätzung. Dies liegt daran, dass sie in diesem Alter noch nicht zwischen gewünschten und tatsächlichen Attributen unterscheiden können (Sägesser Wyss et al., 2021). Das Programm fokussiert darauf, den Kindern möglichst vielfältige Erfahrungen in der Handgeschicklichkeit zu ermöglichen. Die Fähigkeit zur Selbstreflexion braucht Zeit und es ist wichtig, dass Lehrpersonen die Kinder ausreichend begleiten. Deshalb wäre es in einem weiteren Schritt denkbar, dies in das Präventionsprogramm einzubauen.

Die Rahmengeschichte «Superwurm» führt die Kinder durch die Unterrichtseinheiten und holt sie emotional ab. Durch diesen gemeinsamen Start in die Lektion sollen sie zum Handeln motiviert werden. Darum wird das Präventionsprogramm grundsätzlich als Ganzes durchgeführt. Ausserdem wurde die Wirksamkeit des gesamten Programms überprüft. Die erzielten Testresultate bei den Kindern belegen, dass deutliche Entwicklungsschritte erfolgten. Dies spricht für die Wirksamkeit des Programms.

Aufgrund der theoretischen Auseinandersetzung definierten die Autorinnen für die Entwicklung des Präventionsprogramms zu Beginn folgende Ziele:

- Übungsangebote sollen drei Schwierigkeitsstufen zur Verfügung stehen.
- Die Angebote sollen zu den drei Teilbereichen «Kraftdosierung», «Hand-Hand Koordination» und «Auge- Hand Koordination» erstellt werden.
- Die Aufgabenstellungen sollen (nach einer kurzen Einführung) selbständig bearbeitet werden können.
- Fünf Prinzipien eines guten Präventionsprogramms nach Petermann und Petermann sollen bei der Erstellung berücksichtigt werden.

Diese Ziele konnten bei der Entwicklung des Programms berücksichtigt und miteinbezogen werden. Die Ausarbeitung eines Programmrahmens bewährte sich, weil dadurch strukturierte Einheiten entstanden.

6.3 Grenzen der Arbeit

Die theoretische Auseinandersetzung, die Entwicklung des Präventionsprogramms «Superwurm» sowie die Überprüfung der Wirksamkeit waren lehr- und aufschlussreich. Für eine generalisierende Aussage bezüglich der Veränderung der Handgeschicklichkeit ist die Grösse der Stichprobe zu gering und die Durchführungsdauer relativ kurz. Um die Praxistauglichkeit zu überprüfen, wurden in dieser Arbeit nur zwei Lehrpersonen befragt. Durch eine Ausweitung des Projekts könnte die Praxistauglichkeit umfassender beurteilt werden. Dies war jedoch im Rahmen dieser Masterarbeit nicht möglich. Die Ergebnisse einer umfassenderen Untersuchung des Präventionsprogrammes «Superwurm» würden die Autorinnen interessieren. Zudem wäre es in einer weiterführenden Form denkbar, ein entwicklungsbegleitendes, in verschiedenen Altersstufen wiederholbares Angebot zu erarbeiten. Damit würde ein weiterer von Petermann und Petermann (2020) genannter Merkpunkt für die Entwicklung eines Präventionsprogramms, berücksichtigt werden können.

6.4 Schlusswort

Im digitalen Zeitalter ist die Handgeschicklichkeit nach wie vor von Bedeutung. Auch wenn beispielsweise in der Primarschule vermehrt mit Computer oder Tablets gearbeitet wird, werden immer noch viele Arbeiten von Hand ausgeführt. Die Autorinnen hoffen, dass sie durch die Erstellung des Präventionsprogramms allen Kindern Erfahrungen im Bereich der Handgeschicklichkeit ermöglichen und deren Wichtigkeit hervorheben konnten. Zudem freuen sie sich darauf, auch in Zukunft mit vielen Kindern das Superwurmprogramm durchzuführen, damit diese ihre erlernten Fähigkeiten optimieren können.

7. Verzeichnisse

7.1 Literaturverzeichnis

- Altrichter, H., Posch, P. & Spann, H. (2018). *Lehrerinnen und Lehrer erforschen ihren Unterricht* (5., grundlegend überarbeitete Auflage.). Bad Heilbrunn: Julius Klinkhardt.
- Buholzer, A. (2014). *Von der Diagnose zur Förderung: Grundlagen für den integrativen Unterricht*. Baar: Klett und Balmer.
- Burzan, N. (2015). *Quantitative Methoden kompakt* (1. Auflage.). Stuttgart: Utb GmbH.
- Deutschschweizer Erziehungsdirektoren-Konferenz. (2014). Lehrplan 21. Zugriff am 19.11.2021. Verfügbar unter: lehrplan21.ch
- Flick, U. (Hrsg.). (2017). *Handbuch qualitative Sozialforschung: Grundlagen, Konzepte, Methoden und Anwendungen* (12. Auflage.). Weinheim: Beltz.
- Groschwald, A., Rosenkötter, H. & Schuh, D. (2018). *Handmotorik bei Kindern: wahrnehmen, beobachten, fördern*. Freiburg im Breisgau: Herder.
- Henderson, S. E., Sudgen, D. & Barnett, A. L. (2015). *Movement assessment battery for children-2: Manual*. (F. Petermann, Hrsg.) (4., überarbeitete und erweiterte Auflage.). Frankfurt am Main: Pearson.
- Hurrelmann, K., Richter, M., Klotz, T. & Stock, S. (Hrsg.). (2018). *Referenzwerk Prävention und Gesundheitsförderung: Grundlagen, Konzepte und Umsetzungsstrategien* (5., vollständig überarbeitete Auflage.). Bern: Hogrefe.
- Hurrelmann, K., Richter, M., Klotz, T., Stock, S., Süss, W. & Trojan, A. (2018). Krankheitsprävention und Gesundheitsförderung. In K. Hurrelmann, M. Richter, T. Klotz & S. Stock (Hrsg.), *Referenzwerk Prävention und Gesundheitsförderung: Grundlagen, Konzepte und Umsetzungsstrategien* (5., vollständig überarbeitete Auflage., S. 21–33).
- Jaščenoka, J. & Petermann, F. (2017). Motorische Entwicklung, Bewegung und Gesundheit. In F. Petermann & S. Wiedebusch (Hrsg.), *Praxishandbuch Kindergarten: Entwicklung von Kindern verstehen und fördern* (1. Auflage., S. 86–107). Göttingen: Hogrefe.
- Lohaus, A., Domsch, H. & Klein-Hessling, J. (2017). Gesundheitsförderung im Unterricht. In M.K.W. Schweer (Hrsg.), *Lehrer-Schüler-Interaktion: Inhaltsfelder, Forschungsperspektiven und methodische Zugänge* (3., überarbeitete und aktualisierte Auflage., S. 483–501). Wiesbaden: Springer VS.
- Mayring, P. (2015). *Qualitative Inhaltsanalyse: Grundlagen und Techniken* (12., überarbeitete Auflage.). Weinheim Basel: Beltz.
- Pauli, S. & Kisch, A. (2019a). *Geschickte Hände: Handgeschicklichkeit bei Kindern: Spielerische Förderung von 4-10 Jahren*. Dortmund: modernes Lernen.
- Pauli, S. & Kisch, A. (2019b). *RAVEK Ravensburger Erhebungsbogen fein- und grafomotorischer Kompetenzen: Befunderhebung von 4 bis 10 Jahren*. Dortmund: modernes Lernen.
- Petermann, F. & Petermann, U. (2020). Themenschwerpunkt Prävention (Zeitschrift für klinische Kinderpsychologie).
- Petermann, F. & Wiedebusch, S. (Hrsg.). (2017). *Praxishandbuch Kindergarten: Entwicklung von Kindern verstehen und fördern* (1. Auflage.). Göttingen: Hogrefe.
- Ravens-Sieberer, U., Erhart, M., Ottova-Jordan, V., Ravens-Sieberer, U., Süss, W. & Trojan, A. (2018). Prävention und Gesundheitsförderung im Kindheitsalter. In K. Hurrelmann, M. Richter, T. Klotz & S. Stock (Hrsg.), *Referenzwerk Prävention und Gesundheitsförderung: Grundlagen, Konzepte und Umsetzungsstrategien* (5., vollständig überarbeitete Auflage.). Bern: Hogrefe.

- Roos, M. & Leutwyler, B. (2017). *Wissenschaftliches Arbeiten im Lehramtsstudium: recherchieren, schreiben, forschen* (2., überarbeitete Auflage.). Bern: Hogrefe.
- Rosenkötter, H. (2013). *Motorik und Wahrnehmung im Kindesalter: eine neuropädagogische Einführung* (Entwicklung und Bildung in der Frühen Kindheit). Stuttgart: Kohlhammer.
- Sägesser Wyss, J. & Eckhart, M. (2016). *GRAFOS Screening und Differentialdiagnostik der Grafomotorik im schulischen Kontext*. Bern: Hogrefe.
- Sägesser Wyss, J., Sahli Lozano, C., Simovic, L. J. & Kunz, A. (2021). *GRAFINK - Grafomotorik und Inklusion: Grundlagen und Materialien für das Erstschreiben* (1. Auflage.). Bern: Hogrefe.
- Schneider, V. (2017). *Gesundheitspädagogik: Einführung in Theorie und Praxis* (3. Auflage.). Wiesbaden: Springer VS.
- Schönthaler, E. (Hrsg.). (2020). *Grafomotorik und Händigkeit Ergotherapie bei Kindern* (2. Auflage.). Stuttgart: Georg Thieme.

7.2 Abbildungsverzeichnis

Titelblatt: Fotos von Lara Bergenhenegouwen und Martina Sauter, September 2021

Abbildung 1: Postenblatt Werkstatt.....	18
Abbildung 2: Kamishibaigeschichte vorlesen.....	19
Abbildung 3: Kröten aus Fimo.....	19
Abbildung 4: Superwurm umwickeln (Niveau grün).....	20
Abbildung 5: Bienenspiel	20
Abbildung 6: Gedicht Superwurm	21
Abbildung 7: Fingerpuppe.....	21
Abbildung 8: Hausaufgaben Ausmalbilder.....	21
Abbildung 9: Vergleich Pre- und Posttest Experimentalgruppe TG	27
Abbildung 10: Vergleich Pre- und Posttest Experimentalgruppe SG.....	27
Abbildung 11: Vergleich Pre- und Posttest Kontrollgruppe TG.....	28
Abbildung 12: Vergleich Pre- und Posttest Kontrollgruppe SG.....	28

7.3 Tabellenverzeichnis

Tabelle 1: Chronologische Entwicklung der Handgeschicklichkeit	10
Tabelle 2: Übersicht der Schwerpunkte	17
Tabelle 3: Ausgangslage Experimentalgruppen	23
Tabelle 4: Ausgangslage Kontrollgruppen	23
Tabelle 5: Absolute Differenz der Standardwerte (90% Vertrauensintervall) Experimentalgruppe TG	29
Tabelle 6: Absolute Differenz der Standardwerte (90% Vertrauensintervall) Experimentalgruppe SG	29
Tabelle 7: Absolute Differenz der Standardwerte (90% Vertrauensintervall) Kontrollgruppe TG	30
Tabelle 8: Absolute Differenz der Standardwerte (90% Vertrauensintervall) Kontrollgruppe SG	30

7.4 Anhang

Anhang 1: Beschreibung der ersten Unterrichtseinheit	41
Anhang 2: Bildanleitung Kröten aus Fimo-einfaches Niveau.....	44
Anhang 3: Bildanleitung Kröten aus Fimo-mittleres Niveau.....	46
Anhang 4: Bildanleitung Kröten aus Fimo-schwieriges Niveau	48
Anhang 5: Bildanleitung Superwurm umwickeln	50
Anhang 6: Vorlagen und Anleitung Bienenspiel.....	53
Anhang 7: Resultat Wilcoxon Test Experimentalgruppen.....	55
Anhang 8: Resultat Wilcoxon Test Kontrollgruppen	56
Anhang 9 Transkript Respondentin 1	57
Anhang 10: Transkript Respondentin 2	61
Anhang 11: Kategorienbildung Interviews	68

1. Einheit

Förderaspekt

- Hand-Hand-Koordination

Material

- **Materialbox 1**
- **Materialbox 7:** schwarze Filzstifte, 3-er Würfel, Farbstifte (lachsrot), Postenblatt, Klebepunkte
- **Aus dem Kindergarten:** Scheren, Weissleime, Klebestreifen, Backblech und Backofen, Messer, braunes Tuch

Vorbereitung

- Postenblatt und Klebepunkte aus Materialbox 7 bereitlegen
- Superwurm unter braunem Tuch verstecken
- Kamishibai Geschichte, Superwurm-Gedicht und Fingerwürmer im Kreis bereitlegen
- Superwurm (Holzstab) in Kreis legen
- Superwurm-Schachtel (A5 Kartonschachtel) mit Kindernamen beschriften (Filzstift aus Materialbox 7)
- Werkstatt aufbauen:
 - **Kröten aus Fimo:** Material bereitlegen
 - **Superwurm mit Wolle umwickeln:** Material bereitlegen
 - **Bienenspiel:** 3-er Würfel aus Materialbox 7 nehmen, Material bereitlegen
- Superwurm (Gedicht für Superwurm) und Fingerwürmer in Kreis legen
- Hausaufgaben (Ausmalbild), Elternbrief, Superwurm-Mappe, Hausaufgabentaschen, Farbstifte (lachsrot)

Einstieg

Ablauf	Material
<ul style="list-style-type: none"> • Superwurm liegt unter braunem Tuch im Kreis • «Rätsel: Was könnte das sein?» <i>Es ist ein Tier...</i> <i>Es lebt unter der Erde...</i> <i>Es ist lang und dünn...</i> <i>Er gräbt sich einen Weg durch die Erde...»</i> • Rätsel auflösen und Tuch wegnehmen • Superwurm vorstellen • Kamishibai-Geschichte «Superwurm» Seite 1-5 vorlesen <p>Wer fängt den Superwurm?</p> <ul style="list-style-type: none"> • Die Kinder sitzen im Kreis auf einem Stuhl • Ein Kind (A) steht mit dem Superwurm (Holzstab) in der Kreismitte, stellt den Stab hin und hält ihn mit der Handfläche von oben fest • Es ruft den Namen eines Kindes (B) und lässt den Stab los • Kind B versucht diesen zu fangen, bevor er auf den Boden fällt • Gelingt das Fangen, darf Kind B den Stab im Kreis halten und Kind A setzt sich zurück in den Kreis • Gelingt das Fangen nicht, bleibt Kind A in der Kreismitte 	<p>Superwurm (Plüschtier) braunes Tuch Kamishibai Kamishibai-Geschichte</p> <p>Superwurm (Holzstab)</p>

Ablauf	Material
<ul style="list-style-type: none"> • <i>«Der Superwurm kennt viele neue Spiele, die er heute mitgebracht hat. Spielt ihr mit?»</i> • <i>«Alle Superwurmsachen, die wir herstellen, legt ihr in eure Superwurm-Schachtel oder in die Superwurm-Mappe. Sucht eure Schachtel sowie die Superwurm-Mappe und legt sie unter euren Stuhl im Kreis.»</i> • Anhand des ersten Postens (Kröten aus Fimo) Anforderungsniveaus erklären (Ampelsystem: ● = einfach / ● = mittel / ● = schwierig) • Gelöste Posten der Lehrperson zeigen und auf dem Postenblatt mit farbigem Klebepunkt kennzeichnen • Posten nach Gebrauch wieder aufräumen 	Superwurm-Schachteln Superwurm-Mappe Postenblatt Klebepunkte ● ● ●
<p>Kröten aus Fimo (EA)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mit Bildanleitung Kröten aus Fimo herstellen • Fertige Kröten auf Backpapier legen und Namen auf Backpapier schreiben 	Fimo Holzstäbchen Messer Backpapier Backblech Bleistifte
<p>Superwurm mit Wolle umwickeln (EA)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mit Bildanleitung einen Superwurm mit Wolle umwickeln 	Kartonvorlagen Wackelaugen Wolle Farbstift (lachsrot) Klebestreifen Weissleime Filzstifte (schwarz)
<p>Bienenspiel (PA)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Bienenspiel spielen (siehe Anleitung auf Mappe) 	Bienenvorlagen Klebepunkte 3-er Würfel

Ablauf	Material
<p>Superwurm (Gedicht für Fingerwurm)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Jedem Kind Superwurm (Fingerwurm) verteilen und auf Zeigefinger stecken • Lehrperson trägt Gedicht vor und macht passende Gesten dazu, die Kinder ahmen nach <p>Hausaufgaben</p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>«Damit ihr den Superwurm bis nächste Woche nicht vergesst, nehmt ihr eine Aufgabe mit nach Hause. Eure Eltern erhalten einen Brief, damit sie den Superwurm auch kennenlernen. Die Mappe bringt ihr nächste Woche wieder mit.»</i> • Ausmalbild auswählen und in Superwurm-Mappe versorgen • Superwurm-Mappe, Farbstift und Elternbrief in Hausaufgaben-tasche einpacken 	<p>Superwurm Gedicht Fingerwürmer</p> <p>Superwurm-Mappen Ausmalbilder Farbstifte (lachsrot) Elternbrief Hausaufgaben-tasche</p>

KRÖTEN AUS FIMO

KRÖTEN AUS FIMO

KRÖTEN AUS FIMO

SUPERWURM UMWICKELN

BIENENSPIEL (PA)

Material: Bienenvorlagen, Klebepunkte, 3-er Würfel

- Jedes Kind wählt eine Bienenvorlage mit passenden Klebepunkten aus.
- Die Kinder nehmen einen Würfel.
- Kind A beginnt mit würfeln und klebt entsprechend der Augenzahl Klebepunkte auf die Bienenvorlage. Diese sollen innerhalb des vorgezeichneten schwarzen Kreises aufgeklebt werden. Nun wird abwechselungsweise gewürfelt.
- Das Kind, welches den Bienenkörper vollständig mit Punkten ausgefüllt hat, gewinnt.

Wilcoxon-Test

		Ränge		
		N	Mittlerer Rang	Rangsumme
Standardwert Posttest – Standardwert Pretest	Negative Ränge	0 ^a	,00	,00
	Positive Ränge	17 ^b	9,00	153,00
	Bindungen	2 ^c		
	Gesamt	19		

- a. Standardwert Posttest < Standardwert Pretest
- b. Standardwert Posttest > Standardwert Pretest
- c. Standardwert Posttest = Standardwert Pretest

Teststatistiken^a

	Standardwert Posttest – Standardwert Pretest
Z	-3,632 ^b
Asymp. Sig. (2-seitig)	<,001

- a. Wilcoxon-Test
- b. Basiert auf negativen Rängen.

Ränge

		N	Mittlerer Rang	Rangsumme
Standardwert Posttest – Standardwert Pretest	Negative Ränge	4 ^a	6,75	27,00
	Positive Ränge	9 ^b	7,11	64,00
	Bindungen	9 ^c		
	Gesamt	22		

a. Standardwert Posttest < Standardwert Pretest

b. Standardwert Posttest > Standardwert Pretest

c. Standardwert Posttest = Standardwert Pretest

Teststatistiken^a

	Standardwert Posttest – Standardwert Pretest
Z	-1,309 ^b
Asymp. Sig. (2-seitig)	,191

a. Wilcoxon-Test

b. Basiert auf negativen Rängen.

Transkript Interview 1 mit KILPEXTG

1 Danke, dass du das Präventionsprogramm durchgeführt hast und dass du dir für das heutige Interview
2 Zeit nimmst. Gerne würde ich von dir erfahren, wie du die Umsetzung erlebt hast und wie es für dich
3 war. Mit dem heutigen Interview möchte ich vor allem von dir erfahren, wie praxistauglich das Pro-
4 gramm für dich ist. Um das Gespräch zu strukturieren habe ich Kärtchen erstellt auf denen Stichworte
5 stehen. Jetzt darfst du mal ein Kärtchen auswählen und ein paar Sachen dazu sagen. Anschliessend
6 werde ich noch ein paar Fragen stellen, falls ich noch etwas mehr dazu wissen möchte.

7 X Also ich fange gleich da an, mit dem Anforderungsniveau. Es war sehr vielfältig, weil die
8 verschiedenen Niveaus waren mit grün, gelb und rot gekennzeichnet. Ich fand auch, dass es
9 von den Aufgaben her, solche Aufgaben hatte, die die Kinder überlistet haben, etwas zu ma-
10 chen, was sie noch nie gemacht haben oder eine Bewegung auszuführen, die sie vielleicht
11 noch nie gemacht haben, weil es einen sehr hohen Aufforderungscharakter hat. Und ich fand
12 es sehr vielfältig und ich habe auch gemerkt, dass die Kinder im Laufe der Werkstatt sich auch
13 immer mehr getraut haben, auch die schwierigen Aufgaben, also die roten Aufgaben, zu lö-
14 sen. Anfangs waren sie eher so bei den grünen und gelben und sie haben das dann immer
15 mehr probiert und auch gemerkt, durch das Üben, wir haben das ja zweimal pro Woche ge-
16 macht, ich fand das sehr gut, weil vor allem die Kinder, die in den Bereichen noch schwächer
17 sind, brauchen mehr Zeit, mehr Übungszeit. Dann konnten sie es nochmals machen, noch-
18 mals ausprobieren.

19 Und wir haben ja die Anforderungsniveaus in grün, gelb und rot eingeteilt. Wie beurteilst du da unsere
20 Einschätzung des Niveaus?

21 X Ich fand die Einteilung, die Einschätzung sehr gut. Bei einzelnen Posten war das rot sehr
22 schwierig. Also da habe ich gemerkt, mit dem Stäbchen die Flips aufspieszen oder auch mit
23 der Pinzette mussten sie ja die Frühstücksflocken auf die Stäbchen aufreihen, also das war
24 sehr herausfordernd. Ich habe zum Teil die Sachen vorgängig ausprobiert, damit ich es vor-
25 zeigen kann und ich habe gedacht, das ist zum Teil sehr anspruchsvoll. Aber die Kinder hät-
26 ten dann wirklich den Ehrgeiz, das zu probieren oder haben es ein bisschen abgewandelt.
27 Beispielsweise mit der Pinzette gehalten und mit dem Stäbchen von oben die Flocken aufge-
28 fädelt. Das war ja auch ok. Und sie haben zum Teil auch eigene Ideen entwickelt. Zum Bei-
29 spiel mit dem Tragen des Schatzes mit den Bällen. Sie haben drei Bälle in den Löffel gelegt
30 beim grünen. So war es auch wieder ein bisschen ein modifiziertes grün. Also fast gelb, aber
31 doch nicht gelb. Die Kinder haben auch noch eigene Ideen reingebracht.

32 Und wie gingen die Kinder bei der Auswahl des Niveaus vor? Was konntest du beobachten?

33 X Die meisten Kinder gingen erst mal zu grün. Und ich habe dann zum Teil auch mal gesagt,
34 probiere doch mal gelb oder möchtest du nicht auch mal das rote probieren? Bei einzelnen
35 Posten musste ich auch einfach dabei sein und den Kindern das Zeigen. Also, die Würmer in
36 den Eierkarton zurück, fand ich jetzt extrem schwierig bei den Roten und die Kinder haben
37 das relativ gut gemacht, nachdem sie viel mit den Grünen geübt haben.

38 Gabe es auch Kinder die direkt zu Rot gingen? Oder übten sie immer zuerst mit den grünen Posten
39 und gingen erst dann zu Rot?

40 X Ich glaube, es kam ein- zweimal vor, aber ich kann dir jetzt nicht gerade sagen, wer das
41 war. Ja, es kam vor. Es war auch einmal bei den Maisflips. Ein Kind hat Rot gewählt und dann
42 gesagt: „Au nei, das ist zu schwierig.“ Dieses Kind wechselte dann zu grün. Nein, die meisten
43 haben, wenn zuerst gelb genommen und dann erst rot. Probiert haben einzelne Kinder direkt
44 rot, haben es dann aber doch nicht geschafft.

45 Möchtest du dazu noch etwas sagen?

46 X Nur spasseshalber. Das Anforderungsniveau war cool. Die Kindergärtnerin konnte auch
47 noch etwas lernen.

48 Oder musste etwas üben.

49 X Ja, denn die Kinder waren immer sehr beeindruckt, wenn ich es konnte. Und sie haben es
50 auch immer so formuliert. Frau G. kann das darum so gut, weil sie viel geübt hat. Das war
51 auch wieder ein Lerneffekt. Sie haben gemerkt, ich muss ja auch üben, damit ich die Aufgabe
52 ausführen kann. Es gab auch ein schönes Gespräch darüber, wie man zu einer guten Leis-
53 tung kommt. Also die Form des Werkstattunterrichts fand ich sehr gut, denn durch die Posten
54 ist ja die Arbeit vorgegeben und trotzdem können die Kinder frei wählen. Also der Aufforde-
55 rungscharakter war gross, weil die Posten so schön gestaltet waren und zum Bilderbuch pass-
56 ten plus auch, dass die Kinder meinen, dass sie frei wählen können. Sie können eigentlich
57 einfach zwischen drei Posten frei wählen. Aber eine freie Auswahl haben, das mögen Kinder.

58 Gab es für dich einen Nachteil des Werkstattunterrichts?
59 X Es kommt darauf an. Wenn es Posten waren, die relativ klar waren, was die Kinder dort ma-
60 chen mussten, dann war es eigentlich kein Problem, drei Posten nebeneinander. Sonst ist es
61 manchmal bei einer Werkstatt auch ein bisschen schwierig, weil sie nicht alles selbständig
62 machen können. Das war aber hier nur, wenn etwas mit basteln war. Beispielsweise beim
63 Frosch, beim Bostichen. Aber die Kinder kennen ja die Abläufe und sie wissen ja, dann muss
64 ich meine Bastelarbeit anschreiben und warten, bis ich Zeit habe. Es gab aber allgemein keine
65 langen Wartezeiten. Mehr beim Sand war es etwas schwierig. Weil ich nicht wollte, dass der
66 Sand vermischt wurde. Ich fand die Form des Werkstattunterrichts sehr gut.

67 Wie reagierten die Kinder auf die verschiedenen Posten? Es wurden Spiele und Bastelarbeiten ange-
68 boten. Gabe es da Präferenzen? Nutzten sie immer nur die Spiele oder immer nur die Bastelange-
69 bote?
70 X Also es gab Kinder, aber das sind die, welche auch sonst bekannt sind im Kindergarten, die
71 haben immer alles gemacht. Und bei den Bastelarbeiten am liebsten drei, vier, fünf Sachen
72 vom Gleichen hergestellt. Spiele haben alle gern gemacht. Und bei den Bastelarbeiten gibt es
73 eben die Kinder, welche die feinmotorischen Sachen nicht so gerne machen, die musste ich
74 dann ein bisschen „zwangsbeglücken“ und ich habe zu ihnen gesagt, dass sie letztes Mal
75 noch keinen Frosch gebastelt haben, oder da warst du noch nicht und so habe ich geschaut,
76 dass jedes Kind auch jeden Posten gemacht hat. Aber Kinder, die feinmotorische Aufgaben
77 eher meiden, haben zuerst die Spieleposten gewählt. Die Klarheit der Aufgabenstellung. Also
78 ich habe jeweils über Mittag oder über das Wochenende aufgestellt und ich musste mich
79 schon einlesen und dann habe ich aber auch während dem Aufstellen nochmals wieder ge-
80 schaut, was ich hinlegen muss. Und vom Aufwand her, war der Aufwand eher hoch. Einfach
81 weil ich ganz genau wissen musste, wie die Posten gehen. Und manchmal war es mir nicht
82 ganz klar, bis ich alles ausgepackt hatte. Also ich musste das praktisch gleichzeitig machen,
83 das Lesen und das Material hinstellen und anschauen. Und dann habe ich es auch immer
84 gleich ausprobiert. Ich denke mir vom Aufwand her, hat es sich dann wieder relativiert, weil ich
85 es ja mehr als einmal gemacht habe. Dann wusste ich bereits, wie es geht und es auch mit
86 den Kindergartenkinder im ersten Jahr gemacht habe. Was ich denke, was es ist, weil es ja so
87 tolle Posten waren, dass ich auch einzelne Posten auch immer am Morgen noch in der Auf-
88 fangzeit angeboten habe. So konnten die Kinder nochmals üben und sie machten es auch
89 gerne. Einzelne eher aufwendigere Posten habe ich im Freispiel nicht mehr angeboten. Weil
90 da es besser ist, wenn noch eine zweite Lehrperson im Zimmer ist. Und ansonsten waren die
91 Aufgabenstellungen sehr klar es war auch super, wie das Material angeschrieben war, wie
92 man es erklären muss, wie man es abwandeln kann mit grün, gelb und rot. Also das war im-
93 mer sehr klar.

94 Was konntest du beobachten hinsichtlich der Selbständigkeit während die Kinder an den Posten gear-
95 beitet haben? Können die Kinder die Posten selbständig erledigen oder musstest du viel intervenie-
96 ren?
97 X Nein, überhaupt nicht. Die Posten waren mit den Bildanleitungen sehr verständlich und ich
98 konnte da auch eine Entwicklung feststellen. Vielleicht die ersten ein zwei Mal waren es noch
99 ein bisschen ungewohnt eine Anleitung zu nehmen. Im Verlauf haben die Kinder dann aber
100 die Anleitungen studiert und dann die Abläufe nacheinander gelöst. Das hat auch bei schwä-
101 cheren Kindern funktioniert. Mit der Bildanleitung konnten sie arbeiten. Anfangs war das
102 schwierig, die ersten zweimal. Da habe ich gemerkt, dass das für sie ein bisschen ungewohnt
103 war, die Punkte in der richtigen Abfolge zu befolgen und nachher konnten die Kinder das tat-
104 sächlich. Einzelne Kinder haben bei Punkt 3 begonnen und dann erst Punkt 1. Es hat aber auf
105 das Endresultat keinen Einfluss gehabt. Aber wir haben dann gleich darüber geredet. Warum
106 ist das nummeriert und warum ist es wichtig, dass man die Reihenfolge einhält. Im Prinzip war
107 das Ganze nicht nur, dass die Kinder ihre Motorik verbessern konnten, sondern wir haben uns
108 auch viel auf die Metaebene begeben und über Abläufe und was passiert ist gesprochen. Und
109 wir haben viel gelacht und Spass gehabt. Es war auch lustig mit der Geschichte und manch-
110 mal war es auch traurig. Die Kinder haben mitgefiebert

111 Die Kinder konnten an den Posten selbständig arbeiten ohne allzu grossen Betreuungsaufwand?
112 X Ja. Was ich ein bisschen schwierig fand, wenn sie gewechselt haben, dass ich dann die
113 Kinder nochmals gefragt habe, hast du grün, gelb oder rot gemacht. Da musst ich schon ziem-
114 lich schauen, dass ich auf dem Übersichtsblatt das durchgeführte Niveau bei jedem Kind rich-
115 tigt klebe oder male. Denn die war ja auch für mich wichtig, damit ich zu den Kindern sagen
116 konnte, probiere mal ein bisschen ein schwierigeres Niveau oder immer hast du grün gewählt,
117 versuche mal gelb. Das musste ich ja führen, sonst hätte ich keinen Überblick gehabt.

118 Wie war das Übersichtsblatt für dich?

119 X Es war schon praktisch. Ich habe überlegt, ob da eine Anpassung möglich wäre, dass die
120 Kinder dann selbständig ihren Punkt malen. Aber für die Kinder ist das Lesen einer Tabelle in
121 diesem Alter noch schwierig. So hätte ich mehr Zeit gehabt, um den Kindern Hilfestellungen
122 bieten zu können. Aber es könnte auch eine Fehlerquelle sein.

123 Gibt es etwas das du an den Lektionsplanungen ändern würdest?

124 X Also, ich würde überhaupt nichts ändern. Ich fand die Planungen sehr ausgewogen, span-
125 nend mit der Geschichte, mit einem Anfangsspiel, mit den verschiedenen Posten, die sich auf
126 den Inhalt der Geschichte bezogen. Dann wieder mit dem Abschluss im Kreis, mit dem tollen
127 Lied, dem Sprüchlein. Es war so lustvoll und so freudig und auch tief. Es war nichts Oberfläch-
128 liches. Es hatte diesen Abschluss, diesen Bogen. Ja, ich fand es sehr gut mit der Einzelarbeit,
129 mit den Posten und gleichzeitig im Kreis dann mit Gruppenarbeiten oder das mit der Echse in
130 den Abfall werfen alle zusammen. Da mussten die Kinder etwas gemeinsam bewerkstelligen,
131 mit den Wäscheklammern oder mit dem Angeln, da war immer auch Teamgeist gefragt. Es
132 war ein tolles Gruppengefühl, es war Wettkampfgedanke, dann eben auch das Repetitive von
133 dem Sprüchlein, mit dem Lied und dem Reimen. Es war ein Gesamtpaket.

134 Und die verschiedenen Sozialformen?

135 X Die wurden gut berücksichtigt und waren ausgewogen. Bei den Posten waren es auch ver-
136 schiedene Sozialformen. Es gab viele Kinder, die gerne etwas zusammen machten. Nicht nur
137 bei den Spielen. Ein paar Kinder haben auch gemeinsam gebastelt und sich über den Ablauf
138 ausgetauscht.

139 Zum Material s

140 X Das Material war sehr, sehr schön. Sehr liebevoll hergestellt. Es war nichts, was nicht funkti-
141 onier hat. Was ich cool finde, weil manchmal ist das ja ein bisschen das Problem, wenn etwas
142 nicht funktioniert. Es ist auch nichts kaputt gegangen. Ich musste auch nicht aufpassen, dass
143 die Kinder etwas kaputt machen. Das Material war genug stabil. Der Superwurm wurde fest
144 geknuddelt. Er wurde sogar einmal mit ins Turnen genommen. Ich habe gedacht, vielleicht
145 geht er kaputt. Aber nein, der ist auch nicht kaputt gegangen. Ja und auch die anderen Sa-
146 chen. Wir haben die dann auch noch weiter ins Freispiel genommen und ich habe das als An-
147 gebot in der Auffangszeit genommen oder im Kreis, dass die Kinder das noch weiter machen
148 konnte. Es wurde immer benutzt und zum Teil wurden auch die Sachen benutzt, welche die
149 Kinder gebastelt haben. Mit ihren eigenen Basteleien sind die Kinder dann besonders sorgfäl-
150 tig umgegangen. Was auch zeigt, dass sie es wertschätzen. Ich fand einfach das Ganze abso-
151 lut toll. Ich würde es gleich kaufen, wenn es auf den Markt kommt.

152 War für dich eindeutig, welches Material zu welchem Posten gehört?

153 X Ja. Es war eindeutig erkennbar. Es war alles gut beschriftet. Die einzelnen Sachen waren
154 beschriftet. Es war immer alles genau dort, wo es sein musste. Die Materialboxen haben das
155 Finden der Sachen sehr vereinfacht. Das einzige Problem war, dass die Boxen sehr kompakt
156 gepackt waren und ich anschiessend Mühe hatte, dass gesamte Material wieder reinzupa-
157 cken. Darum haben wir alles verbastelt, damit wir nachher wieder Platz haben.

158 Wir haben zeitliche Vorgaben gemacht. Hast du diese in der Praxis verändert?

159 X Jetzt muss ich gerade sagen, dass ich die zeitlichen Vorgaben gar nicht gesehen habe. Wo
160 waren die? Hast du Zeiten eingeschrieben?

161 Nein, nur dass die Planung für zwei Lektionen gedacht ist. Es könnte sein, dass die Posten viel zu
162 schnell erledigt worden sind und die Kinder nichts mehr zu tun hatten. War die Zeit, die wir so einge-
163 plant haben für dich so stimmig?

164 X Also zwei Lektionen war sicher gut. Man hätte es auch länger machen können, deswegen
165 habe ich es ja auch noch sonst angeboten. Und ich muss sagen praktisch immer haben die
166 Kinder vier Lektionen daran gearbeitet. Und weisst du, deswegen gab es auch keinen Stress
167 für die Kinder. Sie wussten ja, dass sie nochmals an einem Nachmittag Zeit haben daran zu
168 arbeiten. So konnten sie an einem Posten auch länger verweilen und sich üben, bis sie auch
169 das rote Niveau geschafft haben. Dann waren die Kinder sehr stolz auf sich. In der ersten
170 Übungseinheit wollten die Kinder möglichst viel machen und konnten gar nicht so verweilen.
171 Durch das nochmalige Anbieten an einem weiteren Nachmittag kam dann Ruhe rein. Ich
172 glaube das gaben den Kindern auch die Ruhe sich zu vertiefen. Es war auch nie zu wenig Ma-
173 terial. Es hatte sogar genügend Material auch für vier Lektionen. Die wöchentliche Durchfüh-
174 rung hat sich sehr bewährt.

175 Wie schätzt du die Anwesenheit einer zweiten Lehrperson ein?

176 X Es muss nicht unbedingt eine Lehrperson sein. Es kann auch eine Klassenassistenz sein
177 Ich denke, vor allem wenn man etwas auffüllen muss, etwas bostichen muss oder eine kleine
178 Hilfestellung leisten muss, ist es gut, wenn eine zweite Person anwesend ist. So gibt es auch
179 weniger Wartezeit für die Kinder und die Zeit kann gut genutzt werden. Eine zweite Person

180 kann auch als Motivator dabei sein, welcher die Kinder sprachlich unterstützt. Ich denke, dass
181 bei den starken Kindern, es gar nicht nötig ist. Diese machen alles sehr selbständig. Aber bei
182 den mittleren Kindern und eher schwachen Kinder, bei denen greift ja ein solches Programm
183 noch mehr, die brauchen dann vielleicht einfach jemand der ab und zu mal dazu setzt oder
184 etwas sagt oder eine Hilfestellung gibt. Dann ist einfach der Effekt von diesem Programm
185 grösser, denke ich. Dann können die Kinder individueller betreut werden.

186 Wir haben die Unterrichtseinheiten rituell gestaltet. Wie erlebtest du das?

187 X Mit der Geschichte gab es einen roten Faden durch das Programm. Es gab für die Kinder
188 einen hohen Wiedererkennungseffekt und sie waren emotional voll dabei. Und dadurch waren
189 sie auch bereit die etwas schwierigeren Sachen auszuprobieren. Sie wollten den Superwurm
190 ja helfen. Der Superwurm war auch unter der Woche ein Thema. Er war immer wieder prä-
191 sent. Die rituelle Wiederholung gab den Kindern Sicherheit. So arbeite ich auch sonst im Kin-
192 dergarten. Sie erkennen die Abläufe und sie fühlen sich dadurch wohl. Ganz toll waren auch
193 die Hausaufgaben. Das fanden die Kinder toll, dass sie richtige Hausaufgaben bekommen ha-
194 ben. Da habe ich am Anfang noch gedacht, gibt das wohl Stress bei den Eltern. Oder gibt es
195 solche die das nicht machen. Aber ich würde sagen 90% haben es immer gemacht und ein
196 paar habe ich auch nochmals erinnert. Dann haben sie die Aufgaben noch nachgereicht.

197 Jetzt noch die Abschlussfrage. Was denkst du hat sich die Handgeschicklichkeit der Kinder verän-
198 dert?

199 X Was ich gemerkt habe ist, dass den Kindern bewusst geworden ist, dass es Posten gibt, die
200 sind schwieriger weil.... das fand ich sehr spannend, weil durch das kamen wir ins Gespräch.
201 Wir haben auch immer wieder darüber geredet auch ausserhalb der Werkstattzeit und die Kin-
202 der haben immer wieder gefragt: „Ist es so richtig?“ „Muss ich es so machen?“ Und ich habe
203 gemerkt, sie wurden sensibel und es war dann vor allem die Stifthaltung, bei der sie immer
204 wieder nachgefragt haben oder auch bei der Scherenhaltung. Die anderen Sachen habe ich
205 das Gefühl, haben wir trainiert. Die Handmuskulatur wurde gestärkt. Sie haben einmal Bewe-
206 gungen gemacht, welche sie sonst wahrscheinlich nicht gemacht hätten. Oder mit Gegenstän-
207 den gearbeitet, die sie sonst nicht so kennen, wie beispielsweise den Spiessen oder den Pi-
208 petten. Das waren so Sachen, die nicht alltäglich sind. Und da haben sie Abläufe geübt, die
209 sie sonst nicht automatisch üben könnten. Ich denke, dass sie sicher Fortschritte gemacht ha-
210 ben. Bei ein paar Kindern habe ich gemerkt, dass ein paar Kinder während der Werkstattarbeit
211 eine Bewegung sehr gut konnten. Dass aber der Transfer in den Alltag noch nicht stattgefün-
212 den hat. Da musste ich sie wieder daran erinnern und dann konnten sie es wieder. Da ist es
213 meine Rolle, die Kinder daran zu erinnern. Ich weiss ja, dass die Kinder es können. Das
214 konnte ich während der Werkstattarbeit bei ihnen beobachten. Das sind wie so Automatismen,
215 die sich eingeschlichen haben und die gehen wie nicht so leicht weg. Gerade jetzt habe ich
216 die Idee, dass ich ein Superwurm Bild machen könnte, das die Kinder daran erinnert. Kinder,
217 die sich daheim falsche Haltungen antrainiert haben, bei denen ist es schwieriger, einen
218 neuen Bewegungsablauf zu lernen.

219 Dein Abschlusswort?

220 X Ich möchte dir und deiner Kollegin ganz herzlich danken für das coole Superwurmpro-
221 gramm. Ihr habt das grossartig ausgearbeitet und ich fand es toll, dass ich bei diesem Pro-
222 gramm mitmachen durfte. Die Kinder haben mit Freude und Spass geübt und gelernt. Lernin-
223 halte wurde mit Spiel und Spass verknüpft.

224 Dann danke ich dir für deine Ausführungen. Ich bin am Ende und danke dir, dass du dir nochmals Zeit
225 genommen hast. Danke schön!

Transkript Interview 2 mit KILPEXSG

- 1 Also gut, dann beginnen wir nun. Zuerst einmal vielen Dank, dass du dies mit mir gemacht hast und
2 an dem Programm teilgenommen hast. Heute würde ich gerne erfahren, wie die Umsetzung war, bzw.
3 wie du dies erlebt hast. Das Ziel ist es, herauszufinden, wie praxistauglich das Programm ist. Um das
4 Gespräch zu strukturieren, habe ich Kärtchen mit Stichwörtern mitgebracht. Du darfst nun zu einem
5 Kärtchen sagen, was dir dazu einfällt. Ich werde dann meine Fragen stellen, falls ich noch etwas wis-
6 sen möchte oder mir noch etwas unklar ist.
- 7 X Also darf ich jetzt einfach hier irgendein Kärtchen nehmen. Dann nehme ich nur ganz kurz
8 dieses. Ich bin ja eine alte Kindergärtnerin. Ich bin nun langsam ein alter Hase und habe in
9 meiner ganzen Karriere noch nie ein Programm durchgeführt, dass von jemandem anderes
10 vorgegeben war. Es war immer so, dass ich mit jemandem anderen oder allein etwas vorbe-
11 reitet und durchgeführt habe.
- 12 Okay.
- 13 X Es gab es schon, dass ich Dinge von jemandem anderen übernommen habe, aber so ein
14 strukturiertes Programm wie dieses habe ich noch nie gemacht. Am Anfang war dies für mich
15 wirklich schwierig. Also auch in diese Art zu kommen, wie du dir das überlegt hast oder du das
16 machst. Es war so, als ob ich dies fühlen musste, mein Gefühl dort hinbringen musste.
- 17 Ja.
- 18 X Das, was sonst bei mir ist; das, was ich tue, bin ich und fühle ich. Und ich habe zuerst ge-
19 dacht: Dieser Superwurm ist mir fremd und diese Geschichte würde ich selbst nicht erzählen.
20 Aber jetzt habe ich dazu ja gesagt und ich will das fühlen, was ich hier mache. Weil wenn ich
21 das nicht fühle, fühlen das die Kinder auch nicht. Es ist eine Herausforderung, etwas Neues
22 für mich. Ich bin nun all diese Wochen über Mittag im Kindergarten geblieben und habe mir
23 viel Zeit genommen, um diese Sachen anzuschauen. Es hat also auch noch eine Panne gege-
24 ben mit dem Zopfteig.
- 25 (beide lachen)
- 26 X Also es kam heraus, wie ich diese Sachen lese, lese ich sie wirklich gut durch oder, ja... und
27 das Material sichten und einteilen. Und für mich war es so, dass ich im Stübli im Kindergarten
28 alles ausgelegt habe, dann im Skript geschaut habe, was ist was, und dann habe ich es ver-
29 teilt. Und du warst ja nachher auch immer noch da.
- 30 Mhm, mhm.
- 31 X Also das war super für mich.
- 32 Aber den Aufwand hast du jetzt eher gross eingeschätzt?
- 33 X Nein, nein, das nicht. Und es ging immer einfacher, weil ich gemerkt habe, was gemeint ist.
- 34 Mhm.
- 35 X Und für mich war es super weil ich wusste, dass sich die Kinder darauf freuen.
- 36 Ja.
- 37 X Das war irrsinnig. Ich konnte sagen, dass heute Nachmittag das Superwurm-Programm
38 stattfindet und die Kinder riefen: „Jeeee!“
- 39 (lacht) Das ist schön.
- 40 X Und die Kinder waren so engagiert in dieser Geschichte. Jedes Mal, als wir zur Geschichte
41 kamen, wussten sie noch viele Sachen. Sie waren begeistert davon. Auch das Kamishibai,
42 das war ja ein wahnsinniger Aufwand!
- 43 Ja, wir haben da schon einiges investiert. Gut, dann darfst du nun zum nächsten gehen.
- 44 X Also das Material war natürlich unglaublich. Soooo sorgfältig, so liebevoll hergestellt und mit
45 einer solchen Begeisterung für die Sache dahinter, so strukturiert. (lacht) Ich bin nicht so
46 strukturiert in meinem Leben. Das hat mir so gutgetan. Als ich dann den Aufwand nicht mehr
47 so hatte, tat es so gut, eine solche Kiste zu öffnen. Das war für mich wie eine Wundertüte. Als
48 ich nur das Skript angeschaut habe, kam ich im ersten Moment nicht draus. Aber als ich dann
49 die Kiste öffnete und das Skript nebendran hatte dachte ich: Wow, wie schön! Das ist alles so
50 sorgfältig, so kindsgerecht. Also ja.
- 51 Schön!
- 52 X Es gibt ein Ding, dass sie am Anfang hatten, dort wo sie den Superwurm wickeln mussten.
53 Dort mussten sie Blättern.
- 54 Ja, genau.
- 55 X Dort war oben ein Ringlein. Das kannten sie nicht und dann kamen sie nicht mehr draus.
- 56 Also bei der Anleitung hast du gesagt, oder?
- 57 X Ja, bei der Anleitung. Also das ist ja kein Problem. Dann habe ich ihnen gezeigt: Du bist zu
58 weit, du musst blättern...

59 Ja.
60 X Aber das sind ja neue Sachen, die sie auch gelernt haben.
61 Ja, ja.
62 X Also vielen Dank, dass wir das machen durften, ich hatte beinahe ein schlechtes Gewissen...
63
64 Wieso?
65 X Nein, einfach so schöne Sachen, so sorgfältig...
66 Ich bin mega froh, dass ihr das mitgemacht habt. Ich bin sehr dankbar, dass ihr dazu bereit wart. Es
67 braucht ja doch Zeit, sich in ein solches Programm einzudenken.
68 X Ja, zum Einfühlen.
69 Und so vom Material her, war es dir klar, als du die Box geöffnet hattest, was zu welchem Posten ge-
70 hörte?
71 X Ansich schon, doch. Es war klar. Es ist ja alles so klar angeschrieben.
72 Mhm.
73 X Also die einzelnen Couverts, diese Plastikcouverts mit einer solchen Klarheit beschriftet.
74 Wenn ich einmal etwas nicht gefunden habe, war es, weil ich nicht richtig geschaut habe. Aber
75 es war wirklich tauglich und es bräuchte dich nicht.
76 Ja. Okey. Also es wäre auch machbar, ohne dass ich jetzt dabei wäre.
77 X Absolut.
78 Gut, super. Und von der Stabilität des Materials her, war dies gut oder bemerktest du nach dem ersten
79 Gebrauch, dass etwas nicht so stabil ist.
80 X Nein, es war total stabil. Und alles auch auf diese Stufe angepasst.
81 Ja. Ja gut, tiptop.
82 X Es schien mir auch, dass die Kinder mit der Zeit wussten, dass das Programm eine Klarheit
83 und eine Linie hat, und dadurch kamen sie in einen Flow. Zu Beginn war es sehr streng. Aber
84 plötzlich ging es. Es war super, wie ihr dies strukturiert hattet. Den Werkstattunterricht kennen
85 die Kinder nun durch dieses Programm. Es war eine andere Möglichkeit des Werkstattunter-
86 richts. Man hatte jedes Mal eine abgeschlossene Sequenz. Wir haben normalerweise immer
87 offene Sachen mit viel mehr Posten. Also eher keine abgeschlossenen Sequenzen.
88 Ja
89 X Und nun durften wir dadurch diese Lernform-Werkstatt kennenlernen.
90 Ja, genau. Also nun sind wir fast schon zum nächsten Punkt (Kärtchen) gerutscht, zur Form des
91 Werkstattunterrichts.
92 X Genau.
93 Das stimmt, es sind wirklich eher abgeschlossene Sequenzen. Dadurch gibt es vielleicht zu Beginn
94 nicht extrem viele Erklärungen, sondern es beschränkt sich dann auf diese drei Sachen.
95 X Ja.
96 Genau, gut. Ja und du hast ja eben gesagt, dass der Werkstattunterricht am Anfang viel Energie
97 brauchte, um es einzuführen.
98 X Ja.
99 Kannten sie den Werkstattunterricht schon?
100 X Eigentlich schon. Aber jetzt sind sie in einer neuen Rolle, sie sind im grossen Kindergarten,
101 es war Nachmittag. An diesem ersten Tag waren sie nudelfertig. Was ihnen auch wichtig ist,
102 und dies fragten sie immer wieder, ist dass sie keine Spielzeit hatten.
103 Ja.
104 X Und ich sagte: Ich schaue, dass es nach den Ferien wieder Spielzeit gibt, aber dies ist nun
105 ganz wichtig, dass wir dies zusammen machen.
106 Mhm. Also dies haben sie auch gesagt?
107 X Ja, das sagten sie, immer wieder: Heute Nachmittag ist keine Spielzeit, oder? Dann sagte
108 ich: Nein, heute Nachmittag ist keine Spielzeit, da arbeiten wir an der Superwurm-Werkstatt.
109 Was mir ebenfalls schien war, dass es zu Beginn nicht klar war, dass man nach einem erle-
110 digten Posten weiterarbeitet. Einige Kinder schauten nach einem erfüllten Posten herum und
111 überlegten sich: „Was jetzt?“ Ab dem zweiten, dritten Mal war dann klar: „Wenn ich den Pos-
112 ten fertig habe und ein bestimmtes Niveau erreicht habe, gehe ich zu den anderen Posten.“
113 Die Kinder wussten, was sie machen wollten und es wurde zu einem Selbstläufer.
114 Ja. Und am Anfang wussten sie nach einem Posten nicht so recht, was sie tun sollten. Es war grund-
115 sätzlich auch nicht das Ziel, dass sie alles machen müssen, aber so wie ich jetzt gesehen habe, ha-
116 ben am Schluss viele Kinder alle drei Posten gelöst.
117 X Am Anfang kam 7ES nicht in die Gänge. Er schaute jeweils sehr lange, was die anderen
118 Kinder tun. Irgendwann bemerkte er, dass die anderen Kinder dasselbe wie er tun. Aber sie
119 haben nicht immer alles gemacht. Manchmal gab es Sequenzen, bei denen wir das ganze

120 Programm geschafft haben, und manchmal haben wir am darauffolgenden Tag nochmals eine
121 Lektion angehängt. Dann habe ich mir die Kinder jeweils am Morgen geschnappt und ich habe
122 gesagt, dass wir das nun noch fertig machen.

123 Ja, ja.

124 X Und dabei gab es nie, nie ein Kind, das sagte: „Nein, das will ich nicht.“ 5ES kam heute zu
125 mir und sagte: Frau KILPEXSG, diese Posten sind immer so lässig!

126 Schon? Schön!

127 X Ja. Und er ist normale kein Kind, das Emotionen dieser Art ausdrückt.

128 Ja.

129 X Aber er sagte: „Das ist immer lässig!“

130 Schön, das erstaunt mich!

131 X Und 7ES.'s Mutter sagte, dass 7ES nie etwas vom Kindergarten erzähle, aber vom Super-
132 wurm-Programm erzähle er. Das hat ihm wirklich gefallen.

133 Also es war auch lustig heute beim Erzählen der Geschichte. Er wusste alles ganz genau, was in der
134 Geschichte vorkam.

135 X Ja, das war so herzlich.

136 Gut. Also du hast erzählt, dass es dann immer besser ging. Hast du auch einen Nachteil dieser Art
137 des Unterrichts feststellen können?

138 X Nein.

139 Gut.

140 X Nein, das fordert eine solche Selbständigkeit, ein solcher Unterricht ist für mich einfach nur
141 förderlich. Wir waren ja immer da und haben Hilfestellungen gegeben.

142 Ja, ja.

143 X Also ich glaube nicht, dass irgendein Kind einmal in Not geriet.

144 Nein, das glaube ich auch nicht. Du hast vorhin gesagt, dass es beliebtere Posten gab. Konntest du
145 dort beobachten, ob Spiele oder Bastelarbeiten beliebter waren oder eher nicht?

146 X Also diese Kinder produzieren gerne. Das haben sie gerne gemacht.

147 Also so Richtung Bastelarbeiten?

148 X Ja. Aber auch wenn es Spiele gab, waren sie willig. Ich hatte nie das Gefühl, bei keinem
149 Kind, dass sie das weniger gerne machen oder keine Freude daran haben. Also bei dem (Krö-
150 ten aus Fimo) dachte ich zuerst: Um Himmels willen! Aber die Kinder haben diese Kröten su-
151 per gemacht.

152 Einige Kinder haben sogar zwei gemacht, habe ich gesehen.

153 X Ja. Die Kinder haben mir gezeigt: Vertrau uns einfach.

154 (lacht) Genau.

155 X Und die Idee auch, in diesen Eierkarton den Wurm zu stecken... (Superwurmspiel) Das ist
156 der Hammer! Das (Frühstückswurm) haben sie so gerne gemacht. Da kam sogar eine Schüle-
157 rin zu mir und sagte, sie hätte auch gerne einen solchen Superwurm. Und das mit dem Schatz
158 (Schätze ausgraben) war auch cool. Das (Helfertiere) war auch lässig. Und das mit der Echse
159 einwickeln, das war emotional. Da hörte man die Kinder bei der Arbeit: „Jetzt noch die Füße,
160 und jetzt noch der Schwanz...“ Die waren da so dran.

161 Also richtig gefesselt...

162 X Ja genau, sie haben diese Echse gefesselt.

163 Gut, super... Dann darfst du nun eines dieser drei Kärtchen aussuchen, dann werden wir dort anknüp-
164 fen.

165 X Zu den Anforderungsniveaus: Das war eine ganz gute Geschichte. Ich habe ja ein Bild von
166 diesen Kindern und habe so gedacht, dass 2ES sicher überall das rote Niveau macht. Und sie
167 hat wirklich fast überall das grüne Niveau ausgesucht. Als ich ihr nachher sagte: „Du darfst
168 jetzt noch eine rote Variante machen“, hat die dies gemacht. Ich war wirklich erstaunt, wie sie
169 auf „sicher“ gingen. Es gab auch Kinder, wie z.B. 1ES, die sich masslos überschätzten. Am
170 Anfang ging er voll rein und wählte überall das rote Niveau aus, und irgendwann bemerkte er:
171 „Das geht nicht.“

172 Hat er das dann selbst bemerkt?

173 X Er hat es dann selbst bemerkt. Oder es gab zum Beispiel auch Kinder, bei denen ich
174 dachte, dass die Entwicklung der ganzen Koordination der Hände, der Fein- und Grafomotorik
175 stärker ist.

176 Als ich zu Beginn anfing, zu beobachten, bemerkte ich, dass ich einige Kinder komplett über-
177 schätzt habe.

178 Hmh, ja.

179 X Diese Kinder kompensieren oft mit ihrem Gerede. Als sie dann in diese Aufgaben reingin-
180 gen, bemerkte ich: O-OH, hier habe ich dich überschätzt. Und das war wirklich eine wichtige
181 Erfahrung für mich.

182 Ja

183 X Oder auch emotional kamen sie teilweise an Grenzen. Wenn sie diese Anforderungen an
184 sich gestellt hatten, dass sie das Schwierigste nahmen, und es ging nicht, das war spannend
185 zu sehen. Das z.B. 4ES so fest an seine Grenzen kommt, hätte ich nicht gedacht. Das war für
186 mich eine der grössten Überraschungen.

187 Aber du würdest grundsätzlich sagen, dass sie sich bei der Auswahl des Niveaus an ihrem Können
188 orientiert haben.

189 X Genau. Und wenn man sie gestupst hat, haben einige noch mehr gemacht. Aber die Selbst-
190 einschätzung war eigentlich schon noch gut. Und was mir auch noch speziell erschien war,
191 wenn man eine solche Werkstatt hat, ist es oft so ein Absolvieren. Aber es ist kein absolvieren
192 gewesen, sie waren volle Kanne dran. Manchmal hat ein Kind auch einen Posten zwei Mal
193 durchgeführt. Das mit diesen drei Niveaus hat für mich Mustercharakter.

194 Ja. Und jetzt unsere Einschätzung der Niveaus, in der Praxis.

195 X (lacht)

196 Fandest du, die hat in der Praxis übereingestimmt?

197 X Manchmal dachte ich: Oh, das ist doch viel zu schwierig. Es kamen manchmal so viele
198 Komponenten dazu.

199 Ich glaub ich weiss wo, beim Stüpfperlen, oder?

200 X Ja genau.

201 Dort fandest du, dass das Stüpfperlen viel schwieriger ist als Schneiden.

202 X Ja, tatsächlich.

203 Das hast du mir mal gesagt, genau.

204 X Sonst gab es eigentlich nichts mehr. Doch, einmal noch, da dachte ich das. Aber manchmal
205 muss man ja Grenzen setzen mit diesen Niveaus.

206 Also manchmal gab es das, dass du dachtest: „Oh das ist jetzt schwieriger“ oder „das habt ihr jetzt
207 vertauscht“.

208 X Also es kam darauf an, was es ist.

209 Zu welchem Teilbereich es gehörte.

210 X Genau. Also zum Beispiel hier (Superwurmspiel) fand ich es schwieriger, eine solche ge-
211 rade Linie reinzutun. Ich fand die gewellten Würmer schwieriger. Aber das liegt ja dann nicht
212 an mir, dies zu entscheiden. Und nochmals an einem Ort... Aber das weiss ich nicht mehr.

213 Ja ja... Also es gab manchmal Sachen, die du anders eingeschätzt hättest?

214 X Ja genau. Und es kam auch noch darauf an, wie das Kind kognitiv ist. Die Strategien, wie es
215 an die Aufgabe geht. Oder ob es von der Selbstständigkeit her bereit ist. 3ES kam manchmal
216 nach einem Teil einer Aufgabe zu mir und fragte: „Was muss ich jetzt machen?“ Dann sagte
217 ich jeweils: „Ja überlege...“ Dann sagte er: „Ahaaa, ja“. Und dann kommt er danach trotzdem
218 wieder, aber eigentlich weiss er es. Die Selbstständigkeit fehlt bei manchen Kindern.

219 Ja, durch die Werkstatt übt man solche Sachen auch.

220 X Ja. Oder einige schauen jeweils bei den anderen was es zu tun gibt.

221 (lacht) Ganz viele verschiedene Strategien.

222 X Ist ja gesund.

223 Ja, das ist so. Gut, dann haben wir dies auch thematisiert. Mit welchem Kärtchen möchtest du weiter-
224 machen? Mit dem hier?

225 X Das verstehe ich nicht ganz.

226 Dann knüpfe ich hier einfach an. Das haben wir eigentlich schon ein wenig thematisiert. Was konntest
227 du hinsichtlich Selbstständigkeit beobachten, währenddessen die Kinder an den Posten arbeiteten?

228 X Das ist natürlich... Am Anfang habe ich Blut geschwitzt. Dann gab es mit der Zeit eine
229 Selbstverständlichkeit. Die Posten sind an sich ja einfach. Je länger es dauerte, die ganze
230 Werkstatt, desto sicherer fühlten sich die Kinder. Also weil es das letzte Mal... Bis dahin ging
231 es immer, sie konnten es. Beim ersten Mal hiess es Frau KILPEXSG hier, Frau KILPEXSG
232 da... Da war es wirklich streng. Beim zweiten Mal auch noch ein bisschen. Und plötzlich merk-
233 ten die Kinder, dass es Sachen sind, die sie können. Das habe ich auch mit ihnen abgemacht,
234 dass wir nur Sachen machen, die sie können, und die restlichen Sachen müssen sie lernen.

235 Mhm.

236 X Und je länger es dauerte, je länger wir an diesen Posten arbeiten durften, desto sicherer
237 fühlten sie sich. Sie hatten ja auch einander, aber das hat es nicht gebraucht. Sie haben das
238 super gemacht. Eben auch durch das sicher werden, wurde es klarer für sie. Auch zu wissen,
239 du bist da, ich bin da, wenn etwas ist, sind wir da. Das ist auch wichtig.

240 Ja, das stimmt. Also hast du es als positiv eingeschätzt, dass wir zu zweit waren?
241 X Jaja. Das ist ja das, was 5ES heute auch kommunizierte.
242 Ja, das ist gut. Dann noch im Hinblick auf die Lektionsplanungen, war das verständlich und würdest
243 du diese Art von Planung beibehalten oder hättest du das irgendwie anders gemacht?
244 X Ich musste zuerst wissen, wie ich an die Sache hingegangen bin. Für mich war es super die
245 Kiste zu öffnen, das Material auszubreiten, auf dem Skript zu schauen, was wo hingehört...
246 Und es machte ja alles Sinn und war logisch.
247 Also fandest du, dass es so passt?
248 X Ja eben, wenn man es auseinandernimmt.
249 Ja genau, sonst ist es natürlich viel Material, oder?
250 X Ja, ja. Das scheint mir schon, dass ich das im Alltag nicht bringen kann, so viel Material.
251 Das ist nun wirklich für dein Projekt. Mit so vielen Kindern, wir haben 24 Kinder. Wir machen
252 oft mit allen eine Werkstatt. Da sind dann einige Posten für die kleinen und die anderen Pos-
253 ten für die grossen Kindergärtler.
254 Also nun rutschen wir schon beinahe zu den Rahmenbedingungen. Würdest du es wieder so ma-
255 chen? Also dann auch wieder mit der Halbklassse. Grössere Gruppen eher nicht?
256 X Ja, also für war es super so, super.
257 Ja ja. Gut. Bei den zeitlichen Vorgaben hast du gesagt, ging es manchmal gut auf und manchmal ein
258 bisschen weniger.
259 X Also du hast mir ja gesagt, dass es sein darf, dass wir am nächsten Morgen noch weiter
260 machen. Es gab es dann auch, dass die kleinen Kindergärtner hinzukamen und sagten, dass
261 sie das ebenfalls machen möchten. Und ich meine, damit ist das Ziel ja mehr als erreicht.
262 Das stimmt. Du hast dann eben am nächsten Tag noch ein wenig weitergemacht. Und die rituell ge-
263 stalteten Unterrichtseinheiten mit Einstieg, Werkstatt und Schluss, hast du dies als etwas Positives
264 erlebt?
265 X (nickt). Ja, das ist natürlich auch ein cooles Lied, und auch das Sprüchli und die Fingerpup-
266 pen oder auch der grosse Superwurm waren super. Auch die Echse! Ein Spiel durften sie
267 spielen, wo die Echse diese Schlabberechse war.
268 Genau.
269 X Das fanden sie hammer.
270 Das ist ja gut, tiptop. Und dass man es wöchentlich durchführte, wie fandest du dies vom Abstand
271 her?
272 X Das war mega. Das war gerade gut. Sie fordern dann das Spiel danach wieder ein.
273 Ja, tiptop. Ja, sie brauchen das Spiel ja dann auch wieder, um das andere zu verarbeiten.
274 X Ja, und sie sind dieser Geschichte auch wirklich gut gefolgt. Es ging zwar jeweils eine
275 Weile, bis wir alle repetiert hatten.
276 Ja, aber das ist mir beim Zuschauen dieses Teils positiv aufgefallen. Durch das Wiederholen der Ge-
277 schichte wurde das Sprachverständnis der eher schwachen Kinder gefördert.
278 X Ja.
279 Und eben, wie schätzt du die Arbeit der zweiten Lehrperson ein? Braucht es das unbedingt oder
280 könnte man dies auch alleine durchführen?
281 X Also gerade heute, wenn man teilweise auch noch draussen ist, geht das nicht. Aber ich
282 denke, dass man es grundsätzlich alleine durchführen kann.
283 Mhm, gut.
284 X Es ist alleine durchführbar. Es ist einfach am Anfang streng, bis die Kinder und ich in dieser
285 Form drin sind.
286 Also du hast das Programm ja jetzt kennengelernt. Du könntest es dir also jetzt vorstellen, das Pro-
287 gramm beim nächsten Mal allein durchzuführen?
288 X Ja.
289 Okey, gut...
290 X Sag nicht, dass das schon alles war.
291 (lacht) Nein, nein, aber wir kommen langsam schon in Richtung Schluss. Mich würde nun noch inte-
292 ressieren: Was vermutest du, hat sich durch dieses Programm etwas verändert bei der Handgeschick-
293 lichkeit der Kinder?
294 X Verändert kann ich wie nicht sagen. Durch das Programm wurde jedoch Kompetenzen her-
295 ausgekitzelt, welche sonst (bei einer anderen Werkstatt) nicht angeregt worden wären. Ich habe gese-
296 hen, wo die Stärken und Schwächen der Kinder liegen.
297 Also auch in anderen Bereichen?
298 X Ja auch, aber es geht ja hier auch um die Handgeschicklichkeit. Ich komme schon auf
299 Ideen, aber es gab Sachen, bei denen ich dachte: „Wow, cool!“ Es wurden Fertigkeiten ge-
300 weckt, welche im normalen Alltag sonst nicht so gebraucht werden würden. Manchmal hat es

301 mich aber auch erstaunt, wie soll ich sagen... wie viel bei einzelnen Kindern noch fehlt. Das
302 zum Beispiel 2ES keinen Mut hatte, an ihre Grenzen zu gehen und ihre Handgeschicklichkeit
303 auszureizen. Bei E.W. wusste ich, dass er bei diesen Sachen nicht drauskam. 7ES ist ja ei-
304 gentlich super von der Handgeschicklichkeit her, aber er kam nicht in die Gänge.

305 Ja, ja. Das stimmt, es deckt in vielen anderen Bereichen etwas auf. Aber um deine Einschätzung zur
306 Handgeschicklichkeit abzugeben, findest du schwierig?

307 X Das finde ich ganz, ganz schwierig. Auch dadurch, dass wir zuvor noch nicht mit einer Pin-
308 zette gearbeitet haben oder gewickelt haben. Ich habe Sachen gesehen, bei denen ich
309 dachte: „Upps, das hat noch Bedarf.“ Es wurden Sachen aufgedeckt, bei denen ich jetzt
310 weiss: „Aha, dort können wir noch.“

311 Ja.

312 X Durch das Programm habe ich nun auch auf eine andere Art hingeschaut.
313 Du siehst die Entwicklung ja in unseren Resultaten.

314 X Was mir auch wirklich toll erschien war, dass das Programm sechs Wochen dauerte. Durch
315 den Rahmen, den sie erhielten, wurden sie sicherer. Es ist nämlich so wichtig, wie sie mental
316 drauf sind, zumindest für mich.

317 Ja, absolut.

318 X Und die Kinder wussten: „Was mir geboten wird, was ich zu erfüllen habe, das kann ich.“
319 4ES kam heute und sagte: „Ich mache hier das Schwierigste.“ Das Programm hat nicht nur die
320 Handgeschicklichkeit, oder den entsprechenden Teilbereich der Handgeschicklichkeit geför-
321 dert, sondern auch das Selbstbewusstsein.

322 Ja. Schaffe ich das.

323 X Genau. Und das war für mich in dem Moment gekoppelt. Und sie haben sich dann dadurch
324 auch selbst motorisch mehr zugetraut. Die Kinder erlebten: „Das, was die beiden Lehrperso-
325 nen uns zutrauen, das können wir.“

326 Ja, das ist spannend!

327 X Das war es, was sie angetrieben hat, das Schwierigste zu machen. Man sieht natürlich
328 auch, wie ein Kind einen Bleistift in der Hand hält, wie es eine Schere in der Hand hält oder
329 wie es leimt. Bei 4ES dachte ich, ist die Händigkeit nicht klar. Bei allen anderen ist es klar,
330 dass sie Rechtshänder sind. Auch bei anderen Tätigkeiten hat er oft gewechselt. Das hätte ich
331 ohne dieses Programm nicht herausgefunden.

332 Weil er wahrscheinlich oftmals beides braucht.

333 X Und dadurch fiel mir auf, dass er wirklich Mühe hat.

334 Ja, spannend.

335 X Ja, sehr!

336 Ja, das war nun meine Aspekte, die wir besprochen haben. Du hast vorhin selbst noch einen weiteren
337 Aspekt angesprochen, den mit dem „sich selbst etwas zutrauen“. Gibt es noch etwas anderes, das ich
338 noch nicht angesprochen habe, zu diesem Programm, das du noch gerne sagen möchtest, oder das
339 ich vergessen habe.

340 X Nein. Ich bin einfach dankbar, dass wir das durften. Dass du uns ausgewählt hast, dass wir
341 dies machen durften. Nur schon der Aspekt, dass ich jetzt etwas gemacht habe, wozu ich
342 keine emotionale Verbindung hatte. Dass ich trotzdem in diese Geschichte reingekommen bin.
343 Könntest du jetzt behaupten, dass du nun eine emotionale Verbindung hast?

344 X Ja sicher, sicher! Das ging Ratzfatz.

345 Gut. Ja, das stimmt, wenn man es selbst vorbereitet, ist es wirklich anders, als wenn es von jemanden
346 anderes ist.

347 X Ja, ja! Und dann halt die Materialflut im ersten Moment. Es war ja keine Materialflut, wenn
348 man es dann einzeln öffnet.

349 Doch das war es schon ein wenig.

350 X Ja, das war es nur, wenn du alles siehst. Aber wenn man alles verteilt, merkt man: „Das ist
351 ja gar nicht so schlimm.“

352 Also deine Gedanken im ersten Moment waren: „Was bringt die jetzt alles in den Kindergarten?“ Acht
353 solch riesige Boxen.

354 X Aber ich hatte nie den Eindruck, dass die Kinder mit dem Material überfordert waren. Es war
355 alles aus ihrer Erlebniswelt. Und das Thema wurde wirklich toll gewählt.

356 Gut, vielen Dank!

357 X Ich kann nichts anderes mehr sagen.

358 Dann ist es gut, dann bin ich froh weiss ich jetzt alles. Ich bin sehr dankbar, dass ich das bei dir ma-
359 chen durfte und mir hat es sehr Spass gemacht. Als ich gesehen habe, wie dies in der Realität so läuft
360 und umgesetzt wird.

361 X Ich möchte doch noch etwas sagen. Am Anfang war ich etwas verunsichert, aber dadurch,
362 dass du hier warst und sagtest: „Mach einfach“ dachte ich, es ist ein Rahmen, den sie mir gibt und ich
363 halte mich einigermaßen hier dran. Aber ich habe mich wohl gefühlt, mir deinen Sachen zu arbeiten.
364 Ich hatte nicht das Gefühl, dass ich dies vergolden muss, sondern ich darf es brauchen. Das war toll.
365 Das ist gut! Ja sicher, und das finde ich ist ja auch der individuelle Unterricht, der ja auch unterschied-
366 lich sein darf.
367 X Jetzt bist du dann nicht mehr so oft bei uns hier oben...
368 Ja, das stimmt. Gut, vielen Dank, auch für das Interview...
369 X Sehr gerne!

Auswertung Interviews

Form des Werkstattunterrichts	R1	55-56	Also die Form des Werkstattunterrichts fand ich sehr gut, denn durch die Posten ist ja die Arbeit vorgegeben und trotzdem können die Kinder frei wählen.
	R1	62-65	Wenn es Posten waren, die relativ klar waren, was die Kinder dort machen mussten, dann war es eigentlich kein Problem, drei Posten nebeneinander. Sonst ist es manchmal bei einer Werkstatt auch ein bisschen schwierig, weil sie nicht alles selbständig machen können. Das war aber hier nur, wenn etwas mit basteln war.
	R1	67-68	Es gab aber allgemein keine langen Wartezeiten.
	R1	69	Ich fand die Form des Werkstattunterrichts sehr gut.
	R1	73-74	Also es gab Kinder, aber das sind die, welche auch sonst bekannt sind im Kindergarten, die haben immer alles gemacht.
	R1	75-77	Spiele haben alle gern gemacht. Und bei den Bastelarbeiten gibt es eben die Kinder, welche die feinmotorischen Sachen nicht so gerne machen, die musste ich dann ein bisschen „zwangsbeglücken“.
	R1	78-79	so habe ich geschaut, dass jedes Kind auch jeden Posten gemacht hat.
	R1	79-80	Aber Kinder, die feinmotorische Aufgaben eher meiden, haben zuerst die Spieleposten gewählt.
	R2	86-90	Es war super, wie ihr dies strukturiert hattet. Den Werkstattunterricht kennen die Kinder nun durch dieses Programm. Es war eine andere Möglichkeit des Werkstattunterrichts. Man hatte jedes Mal eine abgeschlossene Sequenz. Wir haben normalerweise immer offene Sachen mit viel mehr Posten. Also eher keine abgeschlossenen Sequenzen.
	R2	102-104	Kannten sie den Werkstattunterricht schon? X Eigentlich schon. Aber jetzt sind sie in einer neuen Rolle, sie sind im grossen Kindergarten, es war Nachmittag. An diesem ersten Tag waren sie nudelfertig.
	R2	112-116	Was mir ebenfalls schien war, dass es zu Beginn nicht klar war, dass man nach einem erledigten Posten weiterarbeitet. Einige Kinder schauten nach einem erfüllten Posten herum und überlegten sich: „Was jetzt?“ Ab dem zweiten, dritten Mal war dann klar: „Wenn ich den Posten fertig habe und ein bestimmtes Niveau erreicht habe gehe ich zu den anderen Posten.“ Die Kinder wussten, was sie machen wollten und es wurde zu einem Selbstläufer.
	R2	127-128	Und dabei gab es nie, nie ein Kind das sagte: „Nein, das will ich nicht.“ 5ES kam heute zu mir und sagte: Frau KILPEXSG, diese Posten sind immer so lässig!
	R2	140-144	Hast du auch einen Nachteil dieser Art des Unterrichts feststellen können? X Nein. Gut. X Nein, das fordert eine solche Selbständigkeit, ein solcher Unterricht ist für mich einfach nur förderlich. Wir waren ja immer da und haben Hilfestellungen gegeben.

		147-152	<p>Nein, das glaube ich auch nicht. Du hast vorhin gesagt, dass es beliebtere Posten gab. Konntest du dort beobachten, ob Spiele oder Bastelarbeiten beliebter waren oder eher nicht?</p> <p>X Also diese Kinder produzieren gerne. Das haben sie gerne gemacht.</p> <p>Also so Richtung Bastelarbeiten?</p> <p>X Ja. Aber auch wenn es Spiele gab, waren sie willig. Ich hatte nie das Gefühl, bei keinem Kind, dass sie das weniger gerne machen oder keine Freude daran haben.</p>
		193-196	<p>Und was mir auch noch speziell erschien war, wenn man eine solche Werkstatt hat, ist es oft so ein Absolvieren. Aber es ist kein absolvieren gewesen, sie waren volle Kanne dran. Manchmal hat ein Kind auch einen Posten zwei Mal durchgeführt. Das mit diesen drei Niveaus hat für mich Mustercharakter.</p>

Anforderungsniveau	R1	10-13	Ich fand auch, dass es von den Aufgaben her, solche Aufgaben hatte, die die Kinder überlistet haben, etwas zu machen, was sie noch nie gemacht haben oder eine Bewegung auszuführen, die sie vielleicht noch nie gemacht haben, weil es einen sehr hohen Aufforderungscharakter hat.
	R1	14-17	die Kinder im Laufe der Werkstatt sich auch immer mehr getraut haben, auch die schwierigen Aufgaben, also die roten Aufgaben, zu lösen. Anfangs waren sie eher so bei den grünen und gelben und sie haben das dann immer mehr probiert und auch gemerkt, durch das Üben,
	R1	23-24	Ich fand die Einteilung, die Einschätzung sehr gut. Bei einzelnen Posten war das rot sehr schwierig.
	R1	26-28	Ich habe zum Teil die Sachen vorgängig ausprobiert, damit ich es vorzeigen kann und ich habe gedacht, das ist zum Teil sehr anspruchsvoll. Aber die Kinder hatten dann wirklich den Ehrgeiz, das zu probieren oder haben es ein bisschen abgewandelt.
	R1	30	Und die Kinder haben zum Teil auch eigene Ideen entwickelt.
	R1	35-37	Die meisten Kinder gingen erst mal zu grün. Und ich habe dann zum Teil auch mal gesagt, probiere doch mal gelb oder möchtest du nicht auch mal das rote probieren? Bei einzelnen Posten musste ich auch einfach dabei sein und den Kindern das Zeigen.
	R1	42	Ich glaube, es kam ein- zweimal vor, dass Kinder direkt zu rot gingen,
	R1	45-46	Nein, die meisten haben, wenn zuerst gelb genommen und dann erst rot. Probiert haben einzelne Kinder direkt rot, haben es dann aber doch nicht geschafft.
	R1	51-55	Und sie haben es auch immer so formuliert. Frau G. kann das darum so gut, weil sie viel geübt hat. Das war auch wieder ein Lerneffekt. Sie haben gemerkt, ich muss ja auch üben, damit ich die Aufgabe ausführen kann. Es gab auch ein schönes Gespräch darüber, wie man zu einer guten Leistung kommt.
	R1	115-118	Was ich ein bisschen schwierig fand, wenn sie gewechselt haben, dass ich dann die Kinder nochmals gefragt habe, hast du grün, gelb oder rot gemacht. Da musst ich

			schon ziemlich schauen, dass ich auf dem Übersichtsblatt das durchgeführte Niveau bei jedem Kind richtig klebe oder male.
	R1	203-204	Was ich gemerkt habe ist, dass den Kindern bewusst geworden ist, dass es Posten gibt, die sind schwieriger weil... das fand ich sehr spannend, weil durch das kamen wir ins Gespräch.
	R2	168	Zu den Anforderungsniveaus: Das war eine ganz gute Geschichte.
	R2	171-174	Ich war wirklich erstaunt, wie sie auf „sicher“ gingen. Es gab auch Kinder, wie z.B. 1ES, die sich masslos überschätzten. Am Anfang ging er voll rein und wählte überall das rote Niveau aus, und irgendwann bemerkte er: „Das geht nicht.“
	R2	185-193	X Oder auch emotional kamen sie teilweise an Grenzen. Wenn sie diese Anforderungen an sich gestellt hatten, dass sie das Schwierigste nahmen, und es ging nicht, das war spannend zu sehen. Das z.B. 4ES. so fest an seine Grenzen kommt, hätte ich nicht gedacht. Das war für mich eine der grössten Überraschungen. Aber du würdest grundsätzlich sagen, dass sie sich bei der Auswahl des Niveaus an ihrem Können orientiert haben. X Genau. Und wenn man sie gestupst hat, haben einige noch mehr gemacht. Aber die Selbsteinschätzung war eigentlich schon noch gut.
	R2	197-201	Ja. Und jetzt unsere Einschätzung der Niveaus, in der Praxis. X (lacht) Fandest du, die hat in der Praxis übereingestimmt? X Manchmal dachte ich: Oh, das ist doch viel zu schwierig. Es kamen manchmal so viele Komponenten dazu.
	R2	204-205	Dort fandest du, dass das Stüpfperlen viel schwieriger ist als Schneiden. X Ja, tatsächlich.
	R2	217-219	Also es gab manchmal Sachen, die du anderst eingeschätzt hättest? X Ja genau. Und es kam auch noch darauf an, wie das Kind kognitiv ist. Die Strategien, wie es an die Aufgabe geht. Oder ob es von der Selbständigkeit her bereit ist.

Material	R1	56-57	Also der Aufforderungscharakter war gross, weil die Posten so schön gestaltet waren.
	R1	94	es war auch super, wie das Material angeschrieben war
	R1	144-145	Das Material war sehr, sehr schön. Sehr liebevoll hergestellt. Es war nichts, was nicht funktionier hat.
	R1	146-147	Es ist auch nichts kaputt gegangen. Ich musste auch nicht aufpassen, dass die Kinder etwas kaputt machen. Das Material war genug stabil.
	R1	157-159	Ja. Es war eindeutig erkennbar. Es war alles gut beschriftet. Die einzelnen Sachen waren beschriftet. Es war immer alles genau dort, wo es sein musste. Die Materialboxen haben das Finden der Sachen sehr vereinfacht.

	R1	176-177	Es war auch nie zu wenig Material. Es hatte sogar genügend Material auch für vier Lektionen.
	R2	46-49	Also das Material war natürlich unglaublich. Soooo sorgfältig, so liebevoll hergestellt und mit einer solchen Begeisterung für die Sache dahinter, so strukturiert. (lacht) Ich bin nicht so strukturiert in meinem Leben. Das hat mir so gut getan. Als ich dann den Aufwand nicht mehr so hatte, tat es so gut, eine solche Kiste zu öffnen. Das war für mich wie eine Wundertüte.
	R2	51-52	Aber als ich dann die Kiste öffnete und das Skript neben dran hatte dachte ich: Wow, wie schön! Das ist alles so sorgfältig, so kindsgerecht. Also ja.
	R2	71-77	Und so vom Material her, war es dir klar, als du die Box geöffnet hattest, was zu welchem Posten gehörte? X Ansich schon, doch. Es war klar. Es ist ja alles so klar angeschrieben. Mhm. X Also die einzelnen Couverts, diese Plastikcouverts mit einer solchen Klarheit beschriftet. Wenn ich einmal etwas nicht gefunden habe, war es, weil ich nicht richtig geschaut habe. Aber es war wirklich tauglich und es bräuchte dich nicht.
	R2	80-82	Und von der Stabilität des Materials her, war dies gut oder bemerktest du nach dem ersten Gebrauch, dass etwas nicht so stabil ist. X Nein, es war total stabil. Und alles auch auf diese Stufe angepasst.

Klarheit der Aufgabenstellungen (LP und Kinder)			
	R1	93-94	Und ansonsten waren die Aufgabenstellungen sehr klar
	R1	94-96	wie man es erklären muss, wie man es abwandeln kann mit grün, gelb und rot. Also das war immer sehr klar.
	R1	100-104	Die Posten waren mit den Bildanleitungen sehr verständlich und ich konnte da auch eine Entwicklung feststellen. Vielleicht die ersten ein zwei Mal waren es noch ein bisschen ungewohnt eine Anleitung zu nehmen. Im Verlauf haben die Kinder dann aber die Anleitungen studiert und dann die Abläufe nacheinander gelöst. Das hat auch bei schwächeren Kindern funktioniert.
	R1	105-108	War für sie ein bisschen ungewohnt, die Punkte in der richtigen Abfolge zu befolgen und nachher konnten die Kinder das tatsächlich. Einzelne Kinder haben bei Punkt 3 begonnen und dann erst Punkt 1. Es hat aber auf das Endresultat keinen Einfluss gehabt.
	R1	127	Also, ich würde überhaupt nichts ändern. Ich fand die Planungen sehr ausgewogen,
	R2	54-60	X Es gibt ein Ding, dass sie am Anfang hatten, dort wo sie den Superwurm wickeln mussten. Dort mussten sie Blättern. Ja, genau. X Dort war oben ein Ringlein. Das kannten sie nicht und dann kamen sie nicht mehr draus... Also bei der Anleitung hast du gesagt, oder?

			X Ja, bei der Anleitung. Also das ist ja kein Problem. Dann habe ich ihnen gezeigt: Du bist zu weit, du musst blättern...
	R2	246-250	Dann noch im Hinblick auf die Lektionsplanungen, war das verständlich und würdest du diese Art von Planung beibehalten oder hättest du das irgendwie anders gemacht? X Ich musste zuerst wissen, wie ich an die Sache hingegangen bin. Für mich war es super die Kiste zu öffnen, das Material auszubreiten, auf dem Skript zu schauen, was wo hingehört... Und es machte ja alles Sinn und war logisch.
	R2	253-257	Ja genau, sonst ist es natürlich viel Material oder? X Ja, ja. Das scheint mir schon, dass ich das im Alltag nicht bringen kann, so viel Material. Das ist nun wirklich für dein Projekt. Mit so vielen Kindern, wir haben 24 Kinder. Wir machen oft mit allen eine Werkstatt. Da sind dann einige Posten für die kleinen und die anderen Posten für die grossen Kindergärtler.
	R2	50	Als ich nur das Skript angeschaut habe, kam ich im ersten Moment nicht draus.

Aufwand Lehrperson	R1	80-83	Also ich habe jeweils über Mittag oder über das Wochenende aufgestellt und ich musste mich schon einlesen und dann habe ich aber auch während dem Aufstellen nochmals wieder geschaut, was ich hinlegen muss.
	R1	83-86	Und vom Aufwand her, war der Aufwand eher hoch. Einfach weil ich ganz genau wissen musste, wie die Posten gehen. Und manchmal war es mir nicht ganz klar, bis ich alles ausgepackt hatte. Also ich musste das praktisch gleichzeitig machen, das Lesen und das Material hinstellen und anschauen.
	R1	87-88	Ich denke mir vom Aufwand her, hat es sich dann wieder relativiert, weil ich es ja mehr als einmal gemacht habe.
	R2	10-17	Ich bin nun langsam ein alter Hase und habe in meiner ganzen Karriere noch nie ein Programm durchgeführt, dass von jemandem anderes vorgegeben war... Es gab es schon, dass ich Dinge von jemandem anderen übernommen habe, aber so ein strukturiertes Programm wie dieses habe ich noch nie gemacht. Am Anfang war dies für mich wirklich schwierig.
	R2	24-25	Ich bin nun all diese Wochen über Mittag im Kindergarten geblieben und habe mir viel Zeit genommen, um diese Sachen anzuschauen.
	R2	34-35	Aber den Aufwand hast du jetzt eher gross eingeschätzt? X Nein, nein, das nicht. Und es ging immer einfacher, weil ich gemerkt habe, was gemeint ist.

Rahmenbedingungen/Umsetzung der Lektionsplanungen	R1	92-93	Einzelne eher aufwendigere Posten habe ich im Freispiel nicht mehr angeboten. Weil da es besser ist, wenn noch eine zweite Lehrperson im Zimmer ist.
---	----	-------	--

	R1	128-130	spannend mit der Geschichte, mit einem Anfangsspiel, mit den verschiedenen Posten, die sich auf den Inhalt der Geschichte bezogen. Dann wieder mit dem Abschluss im Kreis, mit dem tollen Lied, dem Sprüchlein.
	R1	131	Es hatte diesen Abschluss, diesen Bogen.
	R1	168-170	Also zwei Lektionen war sicher gut. Man hätte es auch länger machen können, deswegen habe ich es ja auch noch sonst angeboten. Und ich muss sagen praktisch immer haben die Kinder vier Lektionen daran gearbeitet.
	R1	177-178	Die wöchentliche Durchführung hat sich sehr bewährt.
	R1	180	Es muss nicht unbedingt eine Lehrperson sein. Es kann auch eine Klassenassistentin sein
	R1	182-188	So gibt es auch weniger Wartezeit für die Kinder und die Zeit kann gut genutzt werden. Eine zweite Person kann auch als Motivator dabei sein, welcher die Kinder sprachlich unterstützt. Ich denke, dass bei den starken Kindern, es gar nicht nötig ist. Diese machen alles sehr selbständig. Aber bei den mittleren Kindern und eher schwachen Kinder, bei denen greift ja ein solches Programm noch mehr, die brauchen dann vielleicht einfach jemand der ab und zu mal dazu setzt oder etwas sagt oder eine Hilfestellung gibt.
	R1	191-193	Mit der Geschichte gab es einen roten Faden durch das Programm. Es gab für die Kinder einen hohen Wiedererkennungseffekt und sie waren emotional voll dabei. Und dadurch waren sie auch bereit die etwas schwierigeren Sachen auszuprobieren.
	R1	195-196	Die rituelle Wiederholung gab den Kindern Sicherheit. So arbeite ich auch sonst im Kindergarten. Sie erkennen die Abläufe und sie fühlen sich dadurch wohl.
	R2	233-237	Die Posten sind ansich ja einfach. Je länger es dauerte, die ganze Werkstatt, desto sicherer fühlten sich die Kinder. Also weil es das letzte Mal... Bis dahin ging es immer, sie konnten es. Beim ersten Mal hiess es Frau KILPEXSG hier, Frau KILPEXSG da... Da war es wirklich streng. Beim zweiten Mal auch noch ein bisschen. Und plötzlich merkten die Kinder, dass es Sachen sind, die sie können.
	R2	240-242	Und je länger es dauerte, je länger wir an diesen Posten arbeiten durften, desto sicherer fühlten sie sich... Eben auch durch das sicher werden, wurde es klarer für sie.
	R2	258-260	Würdest du es wieder so machen? Also dann auch wieder mit der Halbkasse. Grössere Gruppen eher nicht? X Ja, also für war es super so, super.
	R2	263-265	Also du hast mir ja gesagt, dass es sein darf, dass wir am nächsten Morgen noch weiter machen. Es gab es dann auch, dass die kleinen Kindergärtner hinzukamen und sagten, dass sie das ebenfalls machen möchten. Und ich meine, damit ist das Ziel ja mehr als erreicht.
	R2	266-270	Das stimmt. Du hast dann eben am nächsten Tag noch ein wenig weitergemacht. Und die rituell gestalteten Unterrichtseinheiten mit Einstieg, Werkstatt und Schluss, hast du dies als etwas Positives erlebt?

			X (nickt). Ja, das ist natürlich auch ein cooles Lied, und auch das Sprüchli und die Fingerpuppen oder auch der grosse Superwurm waren super.
	R2	274-275	Und das man es wöchentlich durchführte, wie fandest du dies vom Abstand her? X Das war mega. Das war gerade gut.
	R2	282-285	Und eben, wie schätzt du die Arbeit der zweiten Lehrperson ein? Braucht es das unbedingt oder könnte man dies auch alleine durchführen? X Also gerade heute, wenn man teilweise auch noch draussen ist, geht das nicht. Aber ich denke, dass man es grundsätzlich alleine durchführen kann.
	R2	287-288	Es ist alleine durchführbar. Es ist einfach am Anfang streng, bis die Kinder und ich in dieser Form drin sind.
	R2	317-318	Was mir auch wirklich toll erschien war, dass das Programm sechs Wochen dauerte. Durch den Rahmen, den sie erhielten, wurden sie sicherer.